

Le Roman d'Arles et les chansons de geste : production de localité, mythologie des ruines et empreintes roncesvalliennes

Andrea Ghidoni

Università degli Studi di Genova – Università di Pavia

Résumé - Le *Roman d'Arles* est un poème occitan écrit au XIV^e siècle. Cet article retrace les caractéristiques principales de ce poème, qui vise à raconter l'histoire d'Arles en partant des origines du monde et de l'histoire du salut. Les deux premières parties de l'article servent principalement à présenter le *Roman d'Arles*, avec un aperçu succinct des légendes sacrées développées dans la première partie du texte, et à clarifier les principales questions liées à la deuxième partie, connue comme *partie épique*. Cette dernière est tissée d'éléments propres aux chansons de geste. L'article vise à démontrer que le projet principal du poème, au moins pour la deuxième partie, est la fabrication d'un mythe centré sur les ruines qui parsèment Arles et ses environs. Ces ruines, interprétées au Moyen Âge comme des forteresses d'une époque lointaine, deviennent le véritable centre du mythe de fondation d'Arles : ce qui est raconté ici, c'est une paradoxale construction d'Arles à travers les destructions qui ont engendré ces ruines. La section finale de l'étude portera sur la définition des relations spécifiques entre le roman et les modèles fournis par les chansons de geste, avec une discussion centrée surtout sur la deuxième campagne militaire de Charlemagne, qui semble en plusieurs points influencée par les récits de la bataille de Roncevaux : une identification « roncesvallienne » est ici proposée pour le personnage de Bertrand, qui apparaît dans cette épopée arlésienne et qui est habituellement associé à la famille de Guillaume et Vivien. L'article se termine par une annexe présentant une hypothèse prudente liée à un toponyme unique du roman : le lieu appelé *Gerengost* (v. 278).

L'Arles des années 1440-1450 est encore et d'abord
une cité romaine dans les pays du bas Rhône.
L. Stouff, *Arles à la fin du Moyen-Age*, p. 36

Peut-on affirmer que l'univers des chansons de geste constitue une *mythologie* ? Avant tout, il convient de fournir une définition prêt-à-porter de la mythologie, sans se laisser entraîner dans une question aux frontières immensément larges¹. Nous pouvons adopter une définition anthropologique : la mythologie n'est pas seulement un ensemble de récits, mais plutôt un langage narratif traditionnel spécifique (personnages, chronotopes, schémas narratifs, motifs, thèmes, etc.) à travers lequel un groupe humain donne un sens à la "nature des choses" en en racontant les origines. Si, d'une part, les chansons de geste constituent effectivement un langage narratif traditionnel, d'autre part, il me semble que l'attitude consistant à "fonder" les réalités du présent dans ce passé mythique est presque inexistante².

¹ Il n'est pas possible de donner une définition exhaustive de la mythologie dans une simple note. Je propose donc un parcours de lectures, totalement personnel, reflétant la conception adoptée dans ce travail. Sur la pensée mythologique, un point de départ incontournable est sans doute Lévi-Strauss, classique de l'anthropologie : je me contente de signaler ce petit ouvrage précieux en langue anglaise qu'est LEVI-STRAUSS Claude, *Myth and Meaning*, Toronto, University of Toronto Press, 1978. Le problème de la « vérité du mythe » a été exploré par : DETIENNE Marcel, *L'invention de la mythologie*, Paris, Gallimard, 1981 ; VEYNE Paul, *Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? Essai sur l'imagination constituante*, Paris, Editions du Seuil, 1983. Une réflexion efficace sur ce qu'est une mythologie et comment elle fonctionne, d'un point de vue historico-religieux, est offerte par BRELICH Angelo, *Come funzionano i miti: l'universo mitologico di una cultura melanesiana*, a cura di Maria Grazia Lancillotti, Bari, Edizioni Dedalo, 2003. Je cite ensuite deux études qui examinent en détail deux « mythologies urbaines », dans l'Antiquité et au Moyen Âge : CALAME Claude, *Thésée et l'imaginaire athénien. Légende et culte en Grèce antique*, Lausanne, Payot, 1990 ; BALZAMO Nicolas, *Les deux cathédrales. Mythe et histoire à Chartres (XI^e-XX^e s.)*, Paris, Les Belles Lettres, 2012 (en particulier le dernier chapitre, où le problème mythologique est abordé de manière extrêmement raffinée sur un plan général). Sur la relation entre mythe et histoire : SABBATUCCI Dario, *Il mito, il rito e la storia*, Roma, Bulzoni, 1978 ; CALAME Claude, *Mythe et histoire dans l'Antiquité grecque. La création symbolique d'une colonie*, Lausanne, Éditions Payot, 1996.

² Il ne me semble pas que le problème de la nature mythologique des chansons de geste ait été systématiquement abordé dans une étude. Cependant, il existe au moins deux études particulièrement pertinentes qui mettent en relation le mythe et l'épopée ancien-française, avec une approche dumézilienne et une conception du mythe comme « idéologie politique » qui ne fait pas partie du présent travail : GRISWARD Joël, *Archéologie de l'épopée médiévale*, Paris, Payot, 1981 ; BOUTET Dominique, *Charlemagne et Arthur, ou le roi imaginaire*, Paris, Champion / Genève, Slatkine, 1992.

Entre le XII^e et le XIII^e siècle, les chansons de geste avaient déjà acquis les caractéristiques d'un genre narratif suprarégional, faisant évoluer leurs personnages dans une géographie codifiée et conventionnelle : les coordonnées spatiales sont fixées par la tradition (la cour du roi est définitivement située à Paris, Narbonne et Orange sont les centres de la lignée des Aymerides, et l'action s'étend d'un centre – la France – à une périphérie constituée par une Méditerranée imaginaire). De la même manière que les événements de la matière carolingienne adoptent des traits pseudo-historiques, on peut dire que l'horizon spatial est régi par une pseudo-géographie peu réaliste. Les héros des chansons de geste évoluent dans un "espace", une dimension abstraite, codifiée, polarisée par des lieux indéfinis (centre/périphérie ; France/frontière ; château/campagne ; continent/mer), mais cet espace ne devient presque jamais un territoire³.

Rarement, les *chansons* deviennent en quelque sorte un récit étiologique des réalités locales, une illustration des coutumes, des traditions et des pratiques territoriales. Un exemple peut être fourni par la sépulture à Blaye de Roland, dans la *Chanson de Roland*, où il semble qu'on veuille instaurer un culte héroïque ; à Saint-Seurin de Bordeaux, en revanche, Charlemagne dépose sur l'autel le cor de l'illustre défunt de Roncevaux, donnant lieu à un possible culte des reliques (laisse 267)⁴. *Gormund et Isembart*, bien que fragmentaire pour nous, semble ancré dans la réalité locale de l'abbaye de Saint-Riquier – on fait également mention d'une coupe que Gontier aurait volée à Gormund et offerte à l'abbaye, ce qui évoque vraisemblablement un souvenir local spécifique⁵. Dans le *Moniage Guillaume* (qui en effet dessine un mythe de fondation du territoire du monastère de Gellone), aux vers 6610-6620, après que le héros a jeté un démon dans les eaux de l'Hérault, on rappelle que les pèlerins qui passent par le Pont du Diable, qui surplombe ce précipice, ont coutume de jeter des pierres pour exorciser la peur du monstre en contrebas⁶. Ce ne sont que quelques exemples – on pourrait en citer d'autres – mais, pour le reste, les occasions où les *chansons de geste* établissent un lien véritablement mythologique entre une *res* du présent (un lieu, un objet, un rituel) et un récit fondateur sont véritablement rares, ponctuelles.

Au contraire, l'univers narratif et sémiologique des *chansons de geste* semble mieux correspondre à notre définition de la mythologie de manière systématique et non occasionnelle, notamment lorsqu'il est utilisé dans des textes excentriques (y compris linguistiquement) par rapport à la grande tradition des poèmes en ancien français, dans des textes dérivés de cette matière mais appartenant à d'autres genres : les chroniques (ex. le Pseudo-Turpin), l'hagiographie ou d'autres types d'écrits, comme les poèmes, pour ainsi dire, de claire origine provinciale. Surtout dans ces textes ayant un fort ancrage territorial et local, les personnages du canon, leurs actions et les événements dont ils sont protagonistes participent à la construction d'un horizon d'expérience particulier. Par exemple, ils fondent dans un passé mythique des réalités locales qui intéressent ceux qui écrivent et les communautés qui vivent cette expérience. La seule chanson de geste qui exprime un « localisme rare

³ Sur la géographie des chansons de geste : LABBÉ Alain, « Itinéraire et territoire dans les chansons de geste », dans RIBEMONT Bernard (dir.), *Terres médiévales*, Paris, Klincksieck 1993, p. 159-201 ; HERBIN Jean-Charles, « Géographie des chansons de geste. Itinéraires de *Garin le Loherain* », dans BUSCHINGER Danielle et SPIEWOK Wolfgang (dir.), *Die Geographie in der mittelalterlichen Epik / La Géographie dans les textes narratifs médiévaux*, Greifswald, Reineke Verlag, 1996, p. 59-82 ; LABBÉ Alain, « Sous le signe de saint Jacques : chemins et routes dans la représentation épique de l'espace », dans *L'épopée romane*. Actes du XV^e Congrès international Rencesvals tenu à Poitiers du 21 au 27 août 2000, Tome 1. Poitiers : Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, 2002, p. 99-116 ; GUIDOT Bernard, « La géographie de l'imaginaire dans *Renaut de Montauban* », dans *Chanson de geste et réécritures*, Orléans, Paradigme, 2008, p. 211-229 ; ANDRIEU Éléonore, « Le Midi épique de *Guillaume d'Orange*, de la cité au palais : un discours laïc sur l'organisation de l'espace dans quelques chansons de geste », *Patrimoines du Sud* [En ligne], 10, 2019, DOI : <https://doi.org/10.4000/pds.2769> ; ANDRIEU Éléonore, « Listes et espace dans les premières chansons de geste », *Le pouvoir des listes au Moyen Âge – III*, éd. par É. Andrieu et al., Paris, Éditions de la Sorbonne, 2023, p. 357-399, DOI : <https://doi.org/10.4000/12vti>.

⁴ *La Chanson de Roland*, a cura di SEGREGES Cesare, Milano-Napoli, Ricciardi, 1971

⁵ *Gormund et Isembart*, a cura di GHIDONI Andrea, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2013.

⁶ *Les deux rédactions en vers du Moniage Guillaume, chansons de geste du XII^e siècle*, éd. par CLOETTA Wilhelm, Paris, Firmin-Didot, 1906-1911, 2 t.

dans l'épopée française »⁷ et qui est parsemée de mythes de fondation liés à des réalités bretonnes, est la *Chanson d'Aiquin* : mais c'est peut-être précisément son fort enracinement territorial qui la qualifie davantage comme un des textes excentriques que comme une chanson traditionnelle⁸.

Le patrimoine des *chansons de geste* devient dans ces textes "décalés" une *mythologie* : non pas un simple réservoir de récits sur un passé lointain, mais un langage narratif qui peut être appliqué à chaque fois pour fonder dans ce temps ancestral des réalités et des pratiques de l'expérience présente. Les *chansons de geste*, ou du moins leur enveloppe, deviennent un outil de « production de localité »⁹, par lequel on construit un contexte culturel local et on confère un sens à un territoire avec ses *loca* spécifiques. Ou bien, si l'on veut, une *méta-mythologie*, abritant sous son aile une nébuleuse de mythes qui s'organisaient autour d'un élément central et imposant ses impératifs et ses catégories aux mythes de création locaux¹⁰.

C'est ce qui se réalise dans le *Roman d'Arles*.

0. Les deux premières parties de l'article servent principalement à présenter le *Roman d'Arles* (§1), avec un aperçu succinct des légendes sacrées développées dans la première partie du texte, et à clarifier les principales questions liées à la deuxième partie, connue comme *partie épique*, tissée d'éléments propres aux chansons de geste, mais non complètement isolée d'autres documents qui semblent connaître des traditions héroïques similaires sur Arles et le cimetière voisin des Alyscamps (§2). Par rapport à ces textes, le *Roman d'Arles* réalise un projet distinct, non orienté vers l'exaltation de la nécropole (§3), mais principalement intéressé à tracer un mythe allant de la fondation d'Arles et de sa fortification à l'époque impériale jusqu'à la destruction de ces fortifications lors des trois légendaires campagnes militaires avec lesquelles Charlemagne et son fils Louis auraient arraché la ville rhodanienne aux Sarrasins (§4). La section finale de l'étude (§5) portera sur la définition des relations spécifiques entre le roman et les modèles fournis par les chansons de geste, avec une discussion centrée surtout sur la deuxième campagne militaire de Charlemagne. Celle-ci semble, en effet, en plusieurs points influencée par les récits de la bataille de Roncevaux, à tel point qu'une identification « roncesvallienne » est ici proposée pour le personnage de Bertrand, qui apparaît dans cette épopée arlésienne et qui est habituellement associé à la famille de Guillaume et Vivien. L'article se termine par une annexe présentant une hypothèse prudente liée à un unique toponyme du roman – le lieu appelé *Gerengost* (v. 278).

Le présent travail adopte et fait sien l'appel à un *local turn* promu dans d'autres disciplines, par exemple dans l'histoire de la Grèce antique, visant à orienter l'étude de la culture vers une attention particulière à la dialectique entre le « global » et le « local », entre les langages suprarégionaux et la représentation de l'expérience locale. Il ne s'agit nullement de faire de la microhistoire ou d'attribuer la primauté, entre ces deux pôles, au global, mais de donner de l'importance au lieu, réel ou symbolique, comme source d'inspiration et de signification, comme facteur de construction de

⁷ HORRENT Jules, « L'histoire poétique de Charlemagne dans la littérature française du moyen âge », dans TYSENS Madeleine et THIRY Claude (dir.), *Charlemagne et l'épopée romane*. Tome I, Liège, Presses universitaires de Liège, 1978, p. 27-57 (p. 39).

⁸ *Aiquin ou la conquête de Bretagne par le roi Charlemagne. Édition du manuscrit français 2233 de la Bibliothèque nationale*, avec introduction et notes par JACQUES Francis et Madeleine TYSENS Madeleine, Aix-en-Provence, CUERMA, 1979. Cfr. COMBARIÉU DU GRES Micheline de, « La Bretagne et les Bretons dans la chanson d'Aiquin » dans GUIDOT Bernard (dir.), *Provinces, régions, terroirs au Moyen Âge. De la réalité à l'imaginaire. Actes du Colloque international des Rencontres européennes de Strasbourg (Strasbourg, 19-21 septembre 1991)*, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1993, p. 71-89.

⁹ Le concept de *production de localité* a été développé par l'anthropologue Arjun APPADURAI (« The Production of Locality », dans Id., *Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996, p. 178-199).

¹⁰ Sur le concept de méta-mythologie, voir BALZAMO Nicolas, *Les deux cathédrales*, op. cit., p. 215-217.

l'identité d'une communauté et comme élément par lequel cette dernière, à son tour, façonne le territoire où elle est enracinée¹¹.

1. Le *Roman d'Arles* (désigné ci-après comme *RdA*) est un poème en langue provençale, écrit en mètre irrégulier, attesté uniquement par le manuscrit M.O.63 de la bibliothèque du Musée Paul Arbaud à Aix-en-Provence¹². Le manuscrit est par ailleurs célèbre comme le codex personnel de l'arpenteur et intellectuel arlésien Bertrand Boysset¹³, compilateur, entre 1372 et 1415, de plusieurs manuscrits autographes de divers genres : une collection de textes littéraires (au sens large, comme c'est le cas pour notre manuscrit) ; un fragment du *Roman de Saint Trophime*¹⁴ ; deux versions d'une chronique d'Arles relative aux événements de la fin du XIV^e siècle, jusqu'en 1415, composée par Boysset lui-même¹⁵ ; un carnet contenant un rapport d'arpentage datant des années 1403-1404 ; et un traité illustré d'arpentage¹⁶.

Le codex M.O.63 est une collection de divers textes littéraires en occitan (sapientiaux, hagiographiques, lyriques, pseudo-historiques) et de documents personnels (par exemple, l'enregistrement de la naissance d'un fils de Boysset en 1377). Il s'agit manifestement d'une miscellanée de textes ayant, au fil du temps, suscité l'intérêt de son compilateur.

Aux feuillets 30r-50v figure un poème intitulé *Roman d'Arles*, daté entre 1350 et 1375. Je me limite ici à une brève présentation pour pouvoir rapidement aborder les questions qui nous concernent dans ce contexte. Les 1289 vers du poème – caractérisés par une prosodie désordonnée, probablement d'origine et pas seulement due à des erreurs de copie – parcourent des épisodes apocryphes et légendaires de l'histoire sacrée.

Au début, se développe la légende du bois de la Croix (en prenant pour point de départ la création d'Adam). On passe ensuite à des récits qui suivent la résurrection de Jésus, comme la punition de Pilate. Puis, se déploie l'histoire de la maladie d'Articlum, fils de l'empereur romain *Sezar*, qui, envoyé par son père dans une tour en bord de mer à Fréjus, ne sera guéri que par un linge ayant appartenu à Jésus et apporté en Occident par Pilate. Dès lors, il prendra le nom de *Vesperiam* (Vespasien). Les Romains détruisent Jérusalem et punissent les Juifs. La scène se déplace ensuite à Arles : *Sezar* séjourne vingt ans dans la ville sur le Rhône, si magnifique qu'elle est considérée comme une *segona Roma*. Saint Trophime, disciple de Jésus, commence son œuvre d'évangélisation, avec le soutien de l'empereur. Sur l'impulsion de ce dernier et avec la participation de plusieurs rois et nobles, Arles est embellie par des palais et de puissantes fortifications, jusqu'au moment où l'empereur retourne à Rome, emportant avec lui les meilleurs citoyens et condamnant la ville au déclin. Les Sarrasins s'emparent alors facilement d'Arles et d'autres villes provençales. Le deuxième volet de l'œuvre – que nous examinerons plus en détail plus loin – est consacré aux batailles menées par Charlemagne et son fils Louis pour conquérir Arles, prise et perdue plusieurs fois, jusqu'à l'expulsion définitive des envahisseurs. Cette section du poème adopte un langage héroïque, modelé sur les formules, motifs et thèmes des chansons de geste.

« Le *RdA* est donc à considérer comme la jonction de deux grands volets, constitués respectivement de légendes *apocryphes* et *épiques* »¹⁷. Le *RdA* fait manifestement appel à une

¹¹ À propos du *local turn*, on invite à la lecture de BECK Hans, *Localism and the Ancient Greek City-State*, Chicago, University of Chicago Press, 2020 et de THOMAS Rosalind, *Polis Histories, Collective Memories and the Greek World*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2019.

¹² La plus récente édition du texte, ainsi que le meilleur commentaire existant, est HAUPT Hans-Christian (éd.), *Le roman d'Arles dans la copie de Bertran Boysset (manuscrit Aix-en-Provence, Musée Paul Arbaud, M.O. 63)*, Tübingen-Basel, Francke, 2003. Je renvoie à Haupt pour la bibliographie complète sur le *RdA*, me limitant à mentionner deux études importantes antérieures : CHABANEAU Camille (éd.), *Le roman d'Arles*, texte provençal publié en entier pour la première fois, d'après le manuscrit de M. Paul Arbaud avec introduction, notes et appendice, Paris, Maisonneuve, 1889 ; ROQUES Mario, « *Le roman d'Arles* », *Histoire littéraire de la France*, Paris, Imprimerie nationale, 1949, p. 606-641.

¹³ *Bertran Boysset, un arlésien au Moyen-Âge [exposition, 16 septembre-31 octobre 1985, Eglise Saint-Martin du Méjan, Arles]*, Arles, Ville d'Arles, 1985.

¹⁴ ZINGARELLI Nicola, « Le roman de saint Trophime », *Annales du Midi*, 13, 1901, p. 297-345.

¹⁵ BOYSSET Bertrand, *Chronique*, éd. par DALCHÉ Patrick Gautier, BONNET Marie Rose et RIGAUD Philippe, Turnhout, Brepols, 2018.

¹⁶ PORTET Pierre, *Bertrand Boysset, la vie et les œuvres techniques d'un arpenteur médiéval (v.1355-v.1416)*, Paris, Le Manuscrit, 2004.

¹⁷ HAUPT Hans-Christian (éd.), *Le roman d'Arles...*, op. cit., p. 94.

multiplicité de sources – apocryphes et profanes – qu’il réélabore avec originalité et dont il réutilise les codes. Je renvoie à l’introduction du texte édité par H.-C. Haupt pour un examen approfondi des matériaux que l’auteur anonyme du roman accueille, tandis qu’ici, je me contenterai de mentionner brièvement quelques-unes des sources mises en œuvre : pour la première partie, il utilise des textes avec des légendes apocryphes telles que la *Vita Adae et Evae*, les divers textes autour du sort de Pilate, la maladie de l’empereur guérie par les reliques de Jésus et la vengeance divine contre les Juifs (*Cura sanitatis Tiberii, Mors Pilati, Vindicta Salvatoris*), connus à travers des versions latines ou romanes ; le récit de l’action évangélisatrice de Trophime est en certains points similaire à celui que l’on trouve dans un autre texte d’origine arlésienne, le *Roman de Saint Trophime* (XIV^e siècle), consacré à la vie et aux miracles du premier évêque légendaire de la ville (probablement parallèle au *RdA*, plutôt que son précédent direct)¹⁸.

Le projet du *RdA* est évidemment de construire une histoire mythologique de la ville d’Arles, dont l’histoire ne commence pas avec la fondation de la ville (seulement évoquée en analepse¹⁹), mais avec l’histoire sacrée du salut : Arles est située au centre de plusieurs cercles concentriques, dans lesquels, aux marges extérieures, on trouve les localisations spatiales et temporelles les plus lointaines (le Paradis Terrestre et la Création). Progressivement, la perspective se resserre sur la ville provençale : Jérusalem et les événements évangéliques ; Rome et la punition de Judas et de Jérusalem ; la ville provençale de Fréjus et la maladie d’Articlam/Vesperiam ; Arles et la “refondation” de la ville, à travers l’œuvre évangélisatrice de Trophime et celle constructrice de Sezar, qui marquent la ville comme un espace chrétien et militairement imprenable.

Le prestige d’Arles, terme final de la chaîne, découle « par contact » des anciens événements sacrés. Divers champs mythologiques sont enchaînés pour situer dans les espaces et les temps de la longue histoire chrétienne à la fois l’importance religieuse d’Arles et, surtout, sa grandeur urbaine. Je veux dire que le *RdA* ne semble pas vouloir imposer la primauté de la ville d’un point de vue religieux et ecclésiastique (comme le fait par exemple le *Roman de Saint Trophime*) ou politique, mais qu’il cherche avant tout à exalter l’architecture défensive de l’*urbs* arlésienne. L’empereur et le saint sont surtout deux bâtisseurs, ainsi que les rois et nobles qui contribuent au renforcement des fortifications. La cosmologie arlésienne est bien centrée sur les éléments constitutifs du territoire urbain, suburbain et périurbain : palais, forteresses, églises, arènes, aqueducs, souterrains, murailles.

Le projet ici esquissé, cependant, ne peut être envisagé dans sa globalité sans avoir pris en considération la partie « héroïque » du poème, celle façonnée par l’application du langage des chansons de geste à des réalités locales. En anticipant les conclusions de la focalisation à laquelle nous nous préparons, la mythologie des fondations architecturales d’Arles s’enrichit de manière paradoxale dans cette longue section. En effet, dans l’expérience des habitants médiévaux (ou du moins dans l’horizon du poème), Arles tirait son prestige non pas des bâtiments encore existants, mais des *ruines* qui parsemaient la réalité urbaine et ses environs²⁰. Les nombreuses batailles

¹⁸ HAUPT Hans-Christian, « Note sur l’établissement de saint Trophime à Arles dans les copies du *Roman d’Arles* et du *Roman de saint Trophime* : enjeux et perspectives de recherche », *France latine*, 125, 1997, p. 229-241. Sur l’histoire religieuse d’Arles, voir : KRÜGER Anke, *Südfranzösische Lokalheilige zwischen Kirche, Dynastie und Stadt vom 5. bis zum 16. Jahrhundert*, Stuttgart, Steiner, 2002.

¹⁹ Voir ci-dessous, *RdA*, vv. 569-581.

²⁰ Sur la relation du Moyen Âge face aux ruines, voir : BOUGARD François, « Le Moyen-Âge face aux vestiges du passé : ce que disent les textes », *Cahier des thèmes transversaux ArScAn*, 10, 2012, p.23-27 ; BECK Erik, « La perception et l’utilisation des vestiges romains au Moyen Âge dans le sud du Rhin supérieur », *Revue d’Alsace*, 142, 2016, p. 397-403. Mais je retiens très relevant ce passage pour expliquer la relation « mythologique » et pas « historique » des hommes médiévaux devant les ruines du passé : « Pour les hommes du Moyen Âge comme pour ceux de l’Antiquité, la terre n’est pas entendue comme une source potentielle de l’histoire. Si l’Antiquité se manifeste, ou plutôt si la conscience de l’Antiquité des vestiges apparaît, c’est toujours de façon fortuite, comme une rupture de la cloison étanche qui sépare le présent du passé. [...] Pour que les objets trouvés dans la terre deviennent bons à penser comme des signes historiques, il faut que le regard de l’observateur soit lui-même historique, condition encore plus rarement remplie au Moyen Âge que dans l’Antiquité » (SCHNAPP Alain, « Le Moyen Âge confronté aux ruines de l’Antiquité », dans SCHNAPP Alain, *La conquête du passé. Aux origines de l’archéologie*, Paris, Carré, 1993, p. 80-119 ; p. 97).

« carolingiennes » constituent une mythologie paradoxale de la fondation de l'Arles médiévale à travers une série de *destructions*.

Le projet global du *RdA*, en plus de celui de faire figurer Arles comme une ultime extension de l'histoire sacrée, est de fonder dans le mythe sa topographie défigurée. Les langages, les personnages et les motifs des chansons de geste sont alors utilisés pour fournir un cadre interprétatif à de nombreux *loca* arlésiens²¹. Le résultat est une « topographie légendaire »²² d'Arles, où les ruines sont ses haut-lieux ou « géosymboles »²³.

2. Pour commencer notre analyse, voici une brève synopsis de la *partie épique* (correspondant à *RdA*, vv. 658-1289) :

Première campagne de Charlemagne. Les Sarrasins se sont installés à Arles et dans d'autres villes provençales. Charlemagne investit la région avec une grande armée. Ils passent par la ville de *Freta* et la détruisent. Charlemagne ordonne à Thibaut, le chef des Sarrasins, de se convertir, mais ce dernier refuse et envoie une première puissante armée contre les chrétiens, qui est cependant massacrée. [Le récit est interrompu par l'histoire de *Poure Noirit*, fils d'Olivier et petit-fils de Thibaut : le jeune homme, qui feint de haïr les paladins de Charlemagne devant son oncle, se rend dans le camp chrétien pour rencontrer son père et Roland. À son retour, *Poure Noirit*, dont le double jeu est découvert, est arrêté sur ordre de Thinaut : le *RdA* ne revient pas sur ce personnage]. Plusieurs batailles suivent, une près d'un aqueduc et d'autres pour les châteaux de Bigart et Agarin, que les chrétiens détruisent. Les Sarrasins réussissent à s'échapper grâce à des souterrains reliant les forteresses à Arles. Le siège d'Arles commence : les chrétiens coupent l'approvisionnement en eau ; Thibaut s'enfuit et se rend à Marseille demander des renforts à Marsile ; les Sarrasins manquent de provisions, tentent une sortie désespérée mais sont anéantis. Arles est prise : Charlemagne retourne à Paris après avoir laissé une garnison à Arles. Mais Thibaut, grâce aux renforts et en utilisant les galeries souterraines, reprend Arles.

Deuxième campagne de Charlemagne. Charlemagne rassemble une grande armée comprenant Roland, Olivier et les pairs et assiège à nouveau la ville. Sous l'incitation de Thibaut, le roi sarrasin Corbaran arrive d'Espagne et menace Paris, forçant Charlemagne à revenir à la capitale. Les Sarrasins rassemblent une grande armée à Roncevaux. Thibaut attaque les chrétiens encerclant Arles, mais est vaincu grâce aux prouesses de Roland, Olivier et des autres pairs. Le comte Bertrand et Thibaut s'affrontent aux Alyscamps, et un coup d'épée de Bertrand tranche net le bras du chef sarrasin, qui tombe (mort ?) de l'hémorragie. Charlemagne reprend Arles, mais est de nouveau contraint de l'abandonner en raison de l'avancée de Corbaran. L'armée des Sarrasins à Roncevaux est immense. Marsile et le sultan de Babylone, avec une puissante armée, reconquièrent la ville perdue ; les chrétiens laissés par Charlemagne sont anéantis, tandis qu'à Roncevaux, les douze pairs périssent.

Troisième campagne : Veizian et Louis. Charlemagne permet à Veizian, Guillaume et d'autres chevaliers de partir libérer Arles. Après plusieurs épisodes militaires (certains similaires à ceux de la première expédition), les Sarrasins de Thibaut (qui était mort entre-temps...) battent les chrétiens : malgré leur vaillance, les meilleurs chevaliers chrétiens tombent, parmi lesquels Veizian ; Guillaume s'en sort de justesse. Guillaume annonce la défaite au fils de Charlemagne, Louis, fraîchement couronné. Le roi assiège Arles et, grâce à des machines de guerre, démolit systématiquement les fortifications de la ville. Les Sarrasins se retranchent dans les bastions des arènes. Pour les déloger, Olivier (!) propose d'utiliser le feu grégeois : tous les Sarrasins, à l'exception de ceux cachés dans les galeries souterraines, périssent. Après d'autres démolitions, la ville est définitivement conquise et le roi peut retourner à Paris.

L'élément marquant de la structuration de cette section du *RdA* est la répétition du modèle du siège : non pas une seule bataille, mais trois campagnes militaires, avec trois conquêtes sarrasines d'Arles et trois reconquêtes par les chrétiens. Chaque action militaire sous et dans les murs de la ville réécrit en outre les actions des précédentes : lors de la deuxième campagne, certains motifs de la première sont presque exactement reproduits (Thibaut tente une sortie, dispose l'armée de la même manière, Charles l'invite à la conversion, la demande de renforts outre-mer, etc.). À ces répétitions, j'ajouterais aussi les contradictions évidentes (Thibaut et Olivier reprennent vie, les forteresses de Bigart et Agarin, démantelées pendant la première campagne, sont toujours debout lors de

²¹ Les ruines ne sont pas absentes dans le paysage des chansons de geste, voir : LABBÉ Alain, « La poétique des ruines dans quelques chansons de geste », *Littératures* 36, 1997. p. 5-32.

²² Je reprends le titre de l'œuvre classique HALBWACHS Maurice, *La topographie légendaire des Évangiles en Terre sainte : étude de mémoire collective*, Paris, Presses universitaires de France, 1941.

²³ On définit géosymbole « un lieu, un itinéraire, une étendue qui, pour des raisons religieuses, politiques ou culturelles prend aux yeux de certains peuples et groupes ethniques, une dimension symbolique qui les conforte dans leur identité » (BONNEMAISON Joël, « Voyage autour du territoire », *L'Espace géographique*, 4, 1981, p. 249-262).

l'expédition de Vezeian). Tout cela contribue à donner l'impression que chaque campagne est un épisode autonome des autres : la disposition des événements militaires est presque *sérielle*, non séquentielle, de sorte que le *pattern* (conquête sarrasine + reconquête chrétienne) permet théoriquement de répéter, *ad libitum*, des épisodes avec des prémisses et des conclusions similaires.

Pour pouvoir déchiffrer les sources, les modèles et les matrices des événements de la partie épique, il est nécessaire de retracer d'abord les textes antérieurs ou collatéraux qui montrent une connaissance des légendes héroïques exposées dans le *RdA*. Il s'agit manifestement d'une tradition locale, fortement engagée dans le transfert à la ville rhodanienne de personnages ou d'actions propres à ce langage suprarégional fourni par les *chansons de geste* (en français, assurément ; peut-être aussi des récits en occitan, mais c'est un sujet notoirement épineux²⁴), dans le but d'ancrer des éléments de la topographie locale dans l'*illud tempus* de l'épopée pseudo-carolingienne. C'est précisément l'indéniable empreinte arlésienne de ces témoignages qui justifie l'utilisation de l'étiquette de « *corpus arlésien* »²⁵.

Presque tous les passages qui suivent sont largement commentés par Roques et Haupt : je me contenterai de les rapporter et de relever ce qui concerne notre discours suivant.

- a) Le *Codex Calixtinus* (vers 1140)²⁶ contient deux témoignages d'intérêt arlésien. Le premier apparaît dans la chronique attribuée au Pseudo-Turpin (c'est-à-dire le Livre IV du *Codex*, autrement connu sous le nom de *Historia Karoli Magni et Rotholandi*)²⁷, où est célébré le cimetière d'Arles, les Alyscamps (*Ailis Campis*, chap. 28 et puis chap. 29) : les morts de Roncevaux (sauf Roland) auraient été enterrés à Saint-Seurin de Bordeaux, tandis que les Bourguignons morts, avec la contribution de Charlemagne, auraient été inhumés dans le cimetière arlésien. La deuxième péricope (Livre V, chap. 8) mentionne simplement les *Aliiscampis* comme lieu de sépulture pour de nombreux martyrs et confesseurs, sans références à des traditions héroïques²⁸.

²⁴ Deux études reconstruisent l'histoire de la question des origines occitanes de l'épopée française, déjà débattue depuis le XIX^e siècle : KULLMANN Dorothea, « Claude Fauriel et l'épopée », ESPAGNE Geneviève et SCHÖNING Udo (dir.), *Claude Fauriel et l'Allemagne. Idées pour une philologie des cultures*, Paris, Champion, 2014 ; DINGUIRARD Jean-Claude, *L'épopée perdue de l'occitan*, textes réunis et édités par Pierre Escudé ; préface de Joël H. Grisward, Limoges, Lambert-Lucas, 2020 (ce travail, bien que précieux pour la reconstruction des idéologies sous-jacentes au débat, reste néanmoins fragile lorsqu'il s'agit de défendre les origines méridionales des chansons de geste). Voir aussi : LIMENTANI Alberto, *L'eccezione narrativa. La Provenza medievale e l'arte del racconto*, Torino, Einaudi, 1977 ; DE CALUWÉ, Jacques, « Épopée d'oc et épopée d'oïl au XII^e siècle », *Perspectives médiévales*, 6, 1980, p. 5-9 ; COLBY-HALL Alice M., « In Search of the Lost Epics of the Lower Rhône Valley », *Olifant*, 8, 4, 1981, p. 339-351 ; COLBY-HALL Alice M., « Epic traditions in the land of the troubadours », *Medieval perspectives*, 3, 1, 1988, p. 1-26 ; KULLMANN Dorothea, « Le pseudo-français des épopées occitanes », dans *Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y de Filología Románicas*, 6-11 septembre 2010, Valencia, coord. por Emili Casanova Herrero, Cesareo Calvo Rigual, Berlin, De Gruyter, 2013, p. 267-278 ; KULLMANN Dorothea, « L'épopée occitane : les enseignements de la langue », *Revue des langues romanes*, 121, 2017, p. 119-138 ; KULLMANN Dorothea, « Les épopées occitanes du domaine des Plantagenêts : le cas d'Aigar et Maurin », dans *Fidelitat e resisténcias. Actes du XII^e Congrès de l'Association internationale d'études occitanes*. Albi, 10-15 juillet 2017, éd. J.-F. Courouau, Toulouse, SFAIEO, 2020, p. 481-490 ; KULLMANN Dorothea, « La Vita sancti Honorati, les Gesta Karoli Magni ad Carcassonam et Narbonam et l'épopée en langue d'oc », dans *Medialatinitas. Ausgewählte Beiträge zum 8. Internationalen Mittellateinerkongress*, hrsg. von Christine Ratkowitsch, Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2021 p. 169-236.

²⁵ HAUPT Hans-Christian (éd.), *Le roman d'Arles...*, op. cit., p. 73. Je renvoie à cette source pour les informations et les éditions des textes cités dans la liste ci-dessous.

²⁶ *Liber Sancti Jacobi: Codex Calixtinus*, transcripción a partir del Códice original por K. Herbers y M. Santos Noia, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1998.

²⁷ *Historia Karoli Magni et Rotholandi, ou Chronique du Pseudo Turpin*, éd. par C. Meredith-Jones, Paris, Droz, 1936.

²⁸ Sur les sépultures mentionnées dans le Pseudo-Turpin, voir : PICCAT Marco, « L'arcivescovo Turpino, "saint Trophime" e le loro "gesta" in Arles », dans *Turpino e la saga carolingia: intrecci di culture*, a cura di Laura Ramello, Torino, Università degli studi di Torino ; Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2022, p. 99-120.

- b) La *Kaiserchronik* (1147)²⁹ expose le récit du siège d'Arles par Charlemagne (vv. 14885-14908) – il s'agit d'un événement légendaire, sans fondement historique. Les assiégés auraient résisté pendant sept ans grâce aux vivres qui leur arrivaient par un canal souterrain, dont la déviation aurait finalement permis à Charlemagne de prendre la ville. La bataille aurait cependant laissé sur le champ de nombreux morts, empêchant la reconnaissance des chrétiens tombés : un miracle divin permet à Charlemagne de les retrouver déjà placés dans des tombeaux de pierre³⁰.
- c) Gui de Bazoches (*Chronographia*, vers 1190) rapporte deux triomphes importants de Charlemagne sur les Sarrasins, l'un obtenu à Narbonne et « altero secus Arelaten in campis aridis a sterilitate, vel elisiis, dictis a requie sepulorum ibi corporum militie Christiane ».
- d) Michel de Mouriès, archevêque d'Arles au début du XIII^e siècle, écrit – dans une lettre où il demande des fonds pour l'église de Saint-Honorat située *in campis qui vulgariter dicuntur Alisii* – que dans le cimetière jouxtant l'édifice « corpora infinita requiescunt, qui sub beato Karolo, et beato Willelmo, et Viziano nepote eius, triumphali agone peracto, proprio sunt sanguine laureati ».
- e) La *Vita Sancti Honorati* (vers 1250)³¹ développe plus largement le thème des batailles arlésiennes. *Uezianus* est un *nobilis vir* de l'entourage de Charlemagne, ami de Saint-Honorat. Lorsque Charlemagne assiège Arles pour la soustraire aux Sarrasins, *Uezianus* est tué par le *princeps Atrapensis*. En raison de leur lien affectif, le noble défunt apparaît à Honorat et lui recommande de prendre soin de sa tombe située aux Alyscamps : sur le *tumulus Ueziani* est édifiée l'église de Saint-Honorat. Dans la dernière partie de la *Vita*, dédiée à saint Porcaire, on raconte qu'après la mort de Charlemagne, le littoral retombe aux mains des Sarrasins. Lothaire et Louis dirigent contre les infidèles « comites Raynoardum, Bertrandum, Giscardum et duces Uezianum et Arnaudum et Aymonem marchionem et principem Narbonensem et Aurasicensem cum eorum clara sodalitate filiorum, fratrum pariter et nepotum ». Les chrétiens sont néanmoins vaincus *in loco ubi nobilis Lotoringus Uezianus occubuerat*.
- f) Raimon Feraut met en vers une *Vida de Sant Honorat* (vers 1300)³², qui traduit en provençal la *Vita* latine consacrée au même saint. La bataille, qui dans l'antécédent voyait la participation de toute la famille de *Uezian lo duc*, se déroule ici explicitement *en Aliscamps* ; la défaite qu'ils subissent autour du *vas de Uezian* est clairement comparée à celle de Roncevaux, survenue peu de temps auparavant sous Charlemagne. De manière générale, par rapport à la version latine, Feraut rend plus manifeste que le lieu où est mort le premier *Uezian* correspond aux Alyscamps³³.
- g) Vers 1360, un texte intitulé *Qualiter et quotiens civitas Arelatensis, que est sita in comitatu Provinciae, fuit acquista per Christianos* est ajouté au manuscrit Vaticano Palatino 965 (ff. 264-266)³⁴. Le cimetière des Alyscamps est le lieu auquel se rattachent de nombreux souvenirs. Il est également raconté que, pendant le siège d'Arles, sur la prière de Charlemagne, Jésus aurait fait placer des tombes de marbre pour ceux qui mourraient dans les guerres saintes, dans ce siège ou ailleurs. Arles est finalement prise mais ensuite perdue et reconquise par Charlemagne à trois reprises. Après la mort de Charlemagne, la ville doit être de nouveau conquise : *Vasianus* et Guillaume échouent dans deux expéditions successives. La conquête définitive est menée par Louis grâce aux exploits de Rainouart.

²⁹ Frutolfi et Ekkehardi *Chronica necnon anonymi Chronica imperatorum* e codicibus ediderunt Franz-Josef Schmale et Irene Schmale-Ott, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1972.

³⁰ Voir : SHAW Frank, « Arles und Regensburg in der Entstehung einer Karlssage », *Germanisch-romanische Monatsschrift* Ser. NF, 27, 1977, p. 129-144.

³¹ *Die Vita sancti Honorati*, nach drei Handschriften herausgegeben von Bernhard Munke, Halle a. S., Niemeyer, 1911. Sur la datation et l'interprétation de ce texte, voir : KULLMANN Dorothea, « La Vita sancti Honorati... », art. cit.

³² RAIMON FERAUT, *La vida de sant Honorat*, éditée par Peter T. Ricketts, avec la collaboration de Cyril P. Hershon, Turnhout, Brepols, 2007.

³³ Voir : BUSBY Keith, « Hagiography at the Confluence of Epic, Lyric, and Romance: Raimon. Feraut's *La Vida de sant Honorat* », *Zeitschrift für Romanisches Philologie*, 113, 1997, p. 51-64.

³⁴ On peut lire le texte du *Qualiter* dans CHABANEAU Camille (éd.), *Le roman d'Arles*, op. cit., p. 80-84.

- h) *Le Roman de saint Trophime*, dont nous connaissons également la copie réalisée par Bertrand Boysset vers 1380 (voir ci-dessus), s'attarde longuement sur les légendes des Alyscamps (la consécration miraculeuse par Jésus lui-même du cimetière, les rites funéraires qui y sont liés). En tirant ses informations principalement du Pseudo-Turpin, il mentionne l'inhumation des Bourguignons dans le cimetière à la suite de la première bataille contre les Sarrasins. Peut-être, après une seconde bataille non racontée, le miracle des tombes se produit, permettant de reconnaître les chrétiens tombés. [*Le Roman de saint Trophime* évoque également les travaux que l'empereur Constantin aurait entrepris pour *rebastir* Arles, après l'avoir trouvée en ruines : l'épisode, non directement lié aux événements guerriers que nous traitons ici, revêt toutefois une certaine importance pour notre discussion ultérieure sur le *RdA*.]

Parmi les composantes du *corpus* arlésien, il manque, à vrai dire, un texte – un bref passage des *Otia imperialia* de Gervais de Tilbury – que Roques omet et que Haupt relègue, quant à lui, en note sans aucun commentaire³⁵. Nous y reviendrons en temps opportun car, à mon avis, il apporte certaines indications sur la tradition arlésienne (voir ci-dessous § 5).

Je ne m'attarderai pas sur les filiations et les relations généalogiques entre ces textes³⁶, qui manifestement puisent dans un fonds commun transmis en premier lieu par l'écriture, mais qui subit des interférences provenant d'une mémoire culturelle locale, laquelle reconfigure en substance ou dans les détails la mythologie arlésienne : le *RdA* puise sans aucun doute à des sources écrites semblables et intervient de manière créative dans la séquence des faits, les enchâssant dans un projet de bien plus grande envergure. Je considère plus important d'établir certains points fixes qui traversent l'ensemble de la tradition ou une partie de celle-ci.

- 1) Tous les textes du *corpus* arlésien parlent en réalité peu d'Arles. Arles n'est que l'objectif des campagnes militaires et la ville proche de l'endroit sur lequel les attentions convergent, à savoir le cimetière des Alyscamps. Le seul texte qui relie le déroulement narratif à la configuration propre d'Arles est la *Kaiserchronik*, qui mentionne le canal souterrain facilitant la résistance des assiégés.
- 2) Un élément récurrent est la caractérisation des Alyscamps : une nécropole parsemée d'un grand nombre de tombes (certains textes mentionnent même la qualité remarquable de la pierre des tombes). La justification réside dans le fait que le cimetière a accueilli les dépouilles des morts d'une grande bataille – ou qu'il a lui-même été le lieu du combat.
- 3) Les textes *f*, *g* (et peut-être *h*), qui développent plus en détail les exploits militaires carolingiens, semblent s'accorder sur le fait que le terrain des Alyscamps a été impliqué dans plus d'une bataille et qu'Arles a été disputée à plusieurs reprises.
- 4) Les textes *d*, *e*, *f*, *g* s'accordent sur le fait que le protagoniste des événements militaires a été Vezeian, version provençale du Vivien des chansons de geste³⁷. Cependant, on peut dire que sous un trait onomastique commun, deux personnages correspondant à deux traditions narratives différentes se présentent : une tradition que je qualifierais de *martyrologique*, qui accentue les significations religieuses du Vezeian tombant au combat contre les Sarrasins (et qui ouvre la voie au culte du même Vezeian³⁸), sans le mettre en relation avec un lignage, et une autre que je définirais comme *chevaleresque*, faisant de Vezeian un membre d'une lignée héroïque (il est parent de Guillaume et des autres Aymerides) et qui est recueillie dans les chansons de geste en ancien français (sous le nom de Vivien, notamment dans la *Chanson de*

³⁵ Haupt Hans-Christian (éd.), *Le roman d'Arles...*, op. cit., p. 75.

³⁶ On renvoie encore à *ibid.*, p. 73 et suivantes.

³⁷ Un point de référence pour les traditions historiques et légendaires sur Vivien est MOISAN André, *Deux noms, une légende : la légende épique de Vivien et la légende hagiographique de saint Vidian à Martres-Tolosane*, Lille, Service de reproduction des thèses Université de Lille III, 1973.

³⁸ Outre l'étude mentionnée dans la note précédente, voir GHIDONI Andrea, « Prove per un'agiologia dell'eroe delle chansons de geste (con esempi dal culto di Vivien, Guillaume, Renaut de Montauban) », *Cahiers de recherches médiévales et humanistes - Journal of Medieval and Humanistic Studies*. 41.1, 2021, p. 379-406.

Guillaume et dans *Aliscans*). L'intrigue de ces deux chansons est assez reconnaissable dans les textes en *e, f* et surtout *g*. Dans les deux textes dédiés à la vie de saint Honorat, les deux versions de *Vezeian* sont concurrentes (le premier *Uezianus* est le saint ; le second fait partie de la *sodalitas* narbonnaise) et dans Raimon Feraut (texte *f*), elles tendent aussi à se confondre.

Il me semble évident dans les textes du corpus arlésien un engagement commun à corroborer le mythe de la fondation des Alyscamps³⁹.

Pourquoi un lieu comme les Alyscamps a-t-il émergé ? À cette question tente de répondre ce mythe réutilisé par le *corpus*. Les textes rassemblent une tradition semi-cultivée, généralement sous forme de brèves informations écrites, qui situe dans au moins un événement militaire de l'époque carolingienne la création du cimetière, dont certains éléments caractéristiques sont perçus : le grand nombre de tombes, qui ne peut être expliqué que par la dimension de la bataille rangée ; la facture en marbre de ces *tumuli* – peut-être d'empreinte divine –, qui confère du prestige aux sépultures, attribuées nécessairement à des martyrs et des saints.

Il s'agit évidemment de ruines romaines, qui sont toutefois réintégrées dans la culture médiévale en les interprétant comme l'héritage d'un événement mythique, comme un *martyrium* produit ou offert à la dévotion locale. Il ne faut pas oublier que le *Roman de Saint Trophime* et le *Qualiter et quotiens* attestent d'une pratique de sépulture *ad sanctos* sur le terrain des Alyscamps⁴⁰, si bien que des corps de toute la Provence et au-delà arrivent par voie terrestre ou fluviale pour être enterrés en un lieu sacré privilégié par la consécration chrétienne⁴¹. La sainteté du lieu était construite à travers une série de croyances alternatives, concurrentes ou complémentaires, qui s'ajoutaient les unes aux autres. La présence de tombes de saints martyrs, et en particulier d'une figure de prestige suprarégionale comme *Vezeian*, pouvait accroître la valeur du cimetière suburbain d'Arles. L'opération n'est pas unique en son genre : à Martres-Tolosane (près de Toulouse), une nécropole de l'antiquité tardive est réinterprétée comme un *martyrium* qui abrite les restes des morts d'une guerre de religion, parmi lesquels émerge justement *Vidian*, objet d'un culte local (saint *Vidian*, jamais reconnu comme saint universel par l'Église et donc vénéré uniquement localement). Il est possible que les deux sites funéraires aient exploité un langage mythique commun qui, à travers le martyr de *Vivien/Vezeian/Vidian*, permettait de façonner selon la religiosité médiévale les ruines des anciennes nécropoles romaines⁴².

Un autre aspect fondamental déductible du *corpus* et que nous devons prendre en considération avant de pouvoir mettre en lumière le projet du *RdA* est la pluralité de batailles – même typologiquement différentes – qui impliquent Arles et les Alyscamps. Nous pouvons identifier les affrontements suivants : Roncevaux (où les Alyscamps accueillent les morts bourguignons ; texte *a*),

³⁹ BENOIT, Fernand, *Les cimetières suburbains d'Arles : dans l'antiquité chrétienne et au Moyen Age*, Roma, Pontificio istituto di archeologia cristiana, 1935 ; CODOU Yann, HELMANS Marc, « Les Alyscamps d'Arles : des reliques au musée, du lieu sacralisé au lieu patrimonial », *Provence historique*, 72, 2022, p. 501-524. Voir aussi : TREFFORT Cécile, « Des sarcophages réels aux légendes épiques : réflexions autour d'une archéologie littéraire », dans JAMES-RAOUL Danièle, THOMASSET Claude (dir.), *De l'écrin au cercueil. Essais sur les contenants au Moyen Age*, Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2007, p. 93-116 ; PALUMBO Giovanni, « “Si come ad Arli [...] fanno i sepulcri tutt' il loco varo” : vestigia di leggenda epiche nei commenti antichi a *Inf.*, IX 112-17 », *Rivista di studi danteschi* 13, 2013, p. 169-183. Dans le contexte de la naissance des pratiques cémétérielles médiévales, voir : LAUWERS Michel, *Naissance du cimetière. Lieux sacrés et terres des morts dans l'Occident médiéval*, Paris, Aubier, 2005, p. 80-186.

⁴⁰ Sur la pratique des sépultures *ad sanctos*, voir : DUVAL Yvette, *Auprès des saints, corps et âme. L'inhumation ad sanctos dans la chrétienté d'Orient et d'Occident du III^e au VII^e siècle*, Paris, Études augustiniennes, 1988.

⁴¹ La consécration d'un lieu (église, cimetière, monastère) par le Christ même ou par des anges est un motif répandu dans les légendes de fondation d'édifices sacrés au Moyen Âge : voir à ce sujet TISCHLER Matthias, *Die Christus- und Engelweihe im Mittelalter: Texte, Bilder und Studien zu einem ekklesiologischen Erzählmotiv*, Berlin, Akademie Verlag, 2005.

⁴² Sur Martres-Tolosane, voir Moisan André, *Deux noms...*, op. cit. ; GÉRARD Pierre, « Le Cartulaire de Saint-Sernin de Toulouse et ses problèmes: l'église de Martres-Tolosane, le culte de saint *Vidian* et la légende de *Vivien* d'*Aliscans* », dans ELLIS Roger et al. (dir.), *The Medieval Translator. Traduire au Moyen Age*. Proceedings of the International Conference of Göttingen (22-25 July 1996), Turnhout, Brepols, 1998, p. 114-133.

un siège de Charlemagne à Arles (texte *b*), une bataille sous Charlemagne dans laquelle Vezeian meurt en martyr (textes *e*, *f*), une bataille sous les successeurs de Charlemagne impliquant Guillaume, Vezeian, Rainouart et leurs familles – une expédition qui est éventuellement bipartite (défaite de Vezeian et victoire avec Rainouart ; textes *e*, *f*, *g*).

On ne se contente pas de fixer près de la ville une seule bataille rangée, mais on cherche à mettre en séquence plusieurs affrontements, à imaginer Arles comme un objet plusieurs fois disputé entre chrétiens et infidèles, prise, perdue et reprise jusqu'à la conquête chrétienne définitive. Cet aspect, qui pourrait d'abord être tenté de concilier la diffusion de la mythologie arlésienne, semble être devenu un *topos* de cette même tradition, au point d'être ouvertement reconnu par le texte en annexe au ms. Vaticano Palatino 965 : « comment et combien de fois la ville d'Arles a été conquise par les chrétiens », dit la rubrique en latin, avec une claire conscience de la pluralité des mythes concurrents. La mémoire pseudo-historique arlésienne, fondée sur différentes versions de ces batailles légendaires, concilie les variantes en forgeant un mythe « sériel ».

3. Le *RdA* élargit dans plusieurs directions la mythologie arlésienne manipulée par le *corpus* arlésien, en ancrant ces légendes héroïques dans l'histoire sacrée.

Concernant la partie épique, le roman prolonge le projet mythologique de ses antécédents (ou contemporains) en conservant ces directives : a) valorisation mythologique des ruines « archéologiques » arlésiennes ; b) maintien du mécanisme sériel qui met en séquence divers événements guerriers. En substance, le but est le même – illustrer comment une réalité territoriale de mémoire ancestrale fut originellement façonnée – et les moyens le sont également : une séquence de légendes épiques de l'univers des *chansons de geste*.

En même temps, le *RdA* redéfinit ces mêmes signifiants mythologiques et en reconfigure aussi les significations. Le projet du roman se distingue du reste du *corpus* arlésien dans la mesure où il applique les thèmes mythiques des batailles fondatrices d'Arles non au cimetière des Alyscamps (qu'il ignore presque, mentionné en passant une seule fois comme champ de bataille, sans références religieuses), mais à des ruines (surtout romaines) qui parsèment (ou parsemaient) la topographie urbaine et périurbaine de la ville⁴³ :

Lorsque s'achève l'époque romaine, au tournant des V^e et VI^e siècles, dans une large mesure, la topographie religieuse de la ville est en place et surtout Arles est riche de toute une série de monuments: deux établissements de bains dont les thermes dits de Constantin construits au IV^e siècle, un théâtre, un amphithéâtre, un forum, des cryptoportiques, un cirque, une enceinte, un aqueduc amenant l'eau des Alpilles, deux nécropoles, l'une à Trinquetaille, l'autre aux Aliscamps; un arc de triomphe (l'arc de triomphe du Rhône), des maisons ornées de mosaïques, des sarcophages, un obélisque.

Trois aspects de ces ruines doivent trouver une « explication » : leur état, leurs dimensions, leur temporalité. Des vestiges monumentaux de palais, d'arènes, d'ouvrages hydrauliques – qui faisaient manifestement encore partie de l'expérience locale au Moyen Âge – sont réinterprétés principalement comme des forteresses, des architectures défensives devenant l'enjeu de disputes entre chrétiens et infidèles. Cette réinterprétation ne relève pas uniquement de l'imaginaire : beaucoup de ces constructions monumentales furent effectivement transformées en fortifications durant une grande partie du Moyen Âge⁴⁴. En tout cas, de ces édifices, on raconte la *construction* à une époque antique et la *destruction* lors des guerres contre les Sarrasins.

Le *RdA*, bien qu'il s'alimente à des *notitiae* analogues à celles du reste du *corpus* arlésien, est, du point de vue du genre littéraire, un texte différent : les modèles poétiques qu'il cherche à imiter sont ceux des *chansons de geste*. D'un côté, cela implique les mêmes sujets narratifs – la *matière* héroïque

⁴³ STOUFF Louis, « Présence et souvenir de Rome dans l'Arles du bas moyen âge », dans CAROZZI Claude et TAVIANI-CAROZZI Huguette (dir.), *Faire mémoire : souvenir et commémoration au Moyen Âge*, Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, 1999, p. 299-316 (on cite la version republiée dans STOUFF Louis, *Arles au Moyen Âge finissant*, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2014, pp. 33-49 ; ici, p. 35).

⁴⁴ Voir ci-dessus.

de Charlemagne – que les chroniques et les hagiographies, en majorité en prose, réduisaient à des péricopes ; d'un autre côté, le projet de forger une mythologie locale doit se conformer au langage et aux motifs du genre poétique et narratif choisi⁴⁵.

Les textes du *corpus* arlésien transmettent passivement ou remodelent de façon créative, avant tout, la définition d'un espace sacré : les Alysamps, un ancien et prestigieux lieu de sépultures objet d'une dévotion locale particulière (populaire ou encouragée par les institutions ecclésiastiques ?) autour duquel s'articulaient des pratiques rituelles et culturelles, telles que les inhumations *ad sanctos*.

De leur côté, les *chansons de geste* offrent peu de mythes de fondation de lieux sacrés ou de pratiques culturelles liées, par exemple, à l'inhumation des *milités* tombés au combat. La *Chanson de Roland* mentionne certes l'emplacement des corps de Roland, Olivier et Turpin à Blaye (v. 3689) ainsi que le dépôt de la relique (l'Oliphant) à Saint-Seurin de Bordeaux⁴⁶. Un autre exemple significatif est fourni par les versions du *Girart de Roussillon*, qui évoquent la sépulture des morts de la bataille de Vaubeton près de nécropoles avoisinantes : en particulier, la version décasyllabique identifie peut-être l'inhumation des défunts dans le cimetière de Civaux (Vienne), tandis que la version en alexandrins du XIV^e siècle fait référence à la zone cémétériale – peut-être une nécropole tardo-antique ou simplement un dépôt de sarcophages – de Quarré-les-Tombes, en Bourgogne⁴⁷. Dans l'ensemble des *chansons* en ancien français, il s'agit toutefois d'exceptions rares.

Bédier a fondé sa théorie des origines de l'épopée française précisément sur l'utilisation propagandiste des poèmes par les abbayes situées le long des chemins de pèlerinage⁴⁸. Cependant, ces poèmes accordent relativement peu d'attention à la dévotion des héros des gestes en tant que saints martyrs ou à leur éventuel culte funéraire dans des espaces bien définis. Vivien, l'autre grand martyr des *chansons de geste*, ne bénéficie d'aucune sépulture privilégiée dans le *Guillaume* et dans *Aliscans*. D'autre part, le modèle martyrologique, pour ainsi dire, qui exalte la *militia Christi* présente dans les *chansons* les plus archaïques du XI^e siècle (le *Roland* et le *Guillaume*, dont le modèle est suivi également par le *Gormund et Isembart*), tombe en désuétude dans la tradition du XII^e siècle. Dans cette dernière, les héros de premier rang qui meurent sur le champ de bataille se comptent sur les doigts d'une main : Guillaume devient le pivot d'un cycle épique sans devoir mourir en armes ; sur l'éponyme du *Renaut de Montauban* s'instaure un culte religieux à Dortmund, mais l'archétype du héros ne meurt pas en tant que *miles* ; *Ami et Amile* constitue une autre exception – la localisation explicite de leur tombeau à Mortara est significative –, mais la *chanson* doit beaucoup aux influences hagiographiques et eux aussi, dans tous les cas, ne meurent pas en tant que *milités*. À l'inverse, il suffit de lire un texte médiéval en prose, la *Historia Karoli Magni et Rotholandi*, pour y trouver, dans une œuvre apparentée aux gestes, le complexe mythico-rituel structuré autour du culte des morts de Roncevaux, avec un récit précis de cette fondation⁴⁹.

⁴⁵ CALAME (Claude, *Poétiques des mythes dans la Grèce antique*, Paris, Hachette, 2000) souligne que le mythe est étroitement lié à la pratique sociale qui l'exprime, à la *mise en discours* spécifique d'un genre et au contexte « rituel » dans lequel il se manifeste (dans la mesure où une narration peut être considérée comme un rite). La pratique hagiographique, religieuse et historique du *corpus* arlésien se distingue de celle de l'épopée ; c'est pourquoi on doit changer de focalisation.

⁴⁶ MOISAN André, « Les sépultures des Français morts à Roncevaux », *Cahiers de civilisation médiévale*, 94, 1981, p. 129-145.

⁴⁷ LOUIS René, « Cimetières mérovingiens et chansons de geste », dans LABANDE Edmond-René (dir.), *Études mérovingiennes actes des journées de Poitiers, 1er-3 mai 1952*, Paris, Picard, 1953, p. 201-218 ; DELAHAYE Gilbert-Robert, « Nécropoles du haut Moyen Âge et champs de bataille épiques, le cas de Civaux », dans *La chanson de geste et le mythe carolingien : mélanges René Louis publiés par ses collègues, ses amis et ses élèves à l'occasion de son 75^e anniversaire*, Saint-Père-sous-Vézelay, Musée archéologique régional, 1982, p. 807-821 ; PÉRIN Patrick, « À propos de la nécropole de Quarré-les-Tombes, site d'une bataille légendaire: le problème des sarcophages-cénotaphes », dans *La chanson de geste et le mythe carolingien...*, op. cit., p. 823-835.

⁴⁸ BÉDIER Joseph, *Les légendes épiques. Recherches sur la formation des chansons de geste*, Paris, Champion, 4 vol., 1908-1913.

⁴⁹ Sur ce sujet, je peux renvoyer à GHIDONI Andrea, «Turpino, bulle de savon: caratteri e funzioni di un segno-personaggio», dans *Turpino e la saga carolingia: intrecci di culture*, Torino/Santiago de Compostela, Università degli Studi di Torino/Universidade de Santiago de Compostela, Servizio de Publicacions e Intercambio Científico, 2022, p. 27-45.

Le motif cémétériel est donc relativement rare dans les *chansons de geste*. Cette rareté pourrait avoir incité le poète du *RdA* à ne pas mentionner le rôle important traditionnellement attribué aux Alyscamps dans les légendes héroïques qu'il reprend lui-même. Pourtant, l'enracinement local fort du poème offrait un contexte idéal pour intégrer davantage d'informations sur les Alyscamps, largement connues et diffusées. Peut-être, pour le poète, le cimetière en tant qu'espace funéraire destiné aux morts de bataille n'était pas pertinent, car seuls l'intéressaient les lieux marqués par des ruines : les Alyscamps, à son époque, ne sont pas des ruines, mais bien un cimetière encore en usage, quoique ancien. On pourrait même avancer que le massacre causé par la bataille marque le début de la pratique funéraire aux Alyscamps, impliquant ainsi une fondation implicite.

Cependant, dans le *RdA*, la fondation explicite des Alyscamps en tant que lieu sacré disparaît de l'horizon, même si persiste la volonté d'élaborer un mythe de fondation de réalités locales. Pour leur valorisation, les *chansons de geste* offrent un cadre plus adapté : tombes et cimetières sont des éléments étrangers à la majorité des *chansons de geste* qu'un poète des XIII^e ou XIV^e siècles pouvait connaître.

Pour résumer le programme du *RdA*, il semble efficace de recourir encore une fois au titre de l'appendice arlésien du manuscrit Vat. Pal. 965 : *Qualiter et quotiens civitas Arelatensis, que est sita in comitatu Provinciae, fuit acquista per Christianos*. Si l'on a déjà évoqué la dimension sérielle des conquêtes *manu militari* d'Arles implicite dans cette rubrique, on peut ajouter que le projet du poème consiste précisément à montrer les étapes de la christianisation d'Arles, c'est-à-dire comment elle fut « acquise » par les chrétiens : premièrement, il ne peut y avoir de conquête chrétienne sans l'accomplissement du Salut apporté par la crucifixion (légende de la Vraie Croix) ; la deuxième condition est la christianisation de l'empire, par l'intermédiaire de Sésar, qui, en raison de son engagement dans la construction de la ville, agit comme un *alter* Constantin (cf. *Roman de saint Trophime*)⁵⁰ ; on arrive donc à l'évangélisation d'Arles elle-même par Trophime, avec l'assentiment impérial ; enfin, la conquête militaire, plusieurs fois éphémère sous Charlemagne, mais définitive sous Louis.

Le poème ne cherche pas à tracer un mythe de la première fondation de la ville, mais un mythe de sa christianisation, un mythe de « civilisation » ou d'« acculturation », si l'on veut, dans le sens où, plus que l'origine matérielle de la cité, ce qui importe au *RdA* est son intégration dans une identité culturelle. Haupt parle de « laïcisation » de la mythologie arlésienne⁵¹ – en référence à l'exclusion de toute mention religieuse à partir des Alyscamps dans la partie épique –, mais, à mon avis, la perspective est plutôt celle d'une sorte de « religion civique »⁵² : non pas un culte, mais une appartenance de la *civitas* à un champ identitaire bien précis. Ce champ est acquis par une *construction particulière du territoire* qui s'est opérée en un temps mythique, *in illo tempore*⁵³.

4. Comment, en effet, se réalise l'occupation décisive d'Arles par les chrétiens ? Si l'on veut comprendre en détail par quelles voies la mythologie arlésienne tissée dans le *RdA* parvient à l'appartenance d'Arles à la chrétienté à travers une construction territoriale spécifique, il faut partir précisément des derniers vers du poème (vv. 1285-1289) :

Lo rey fes fondre totas las forsas de las erenas e las tors derocar e cremar;

⁵⁰ HAUPT Hans-Christian (éd.), *Le roman d'Arles...*, op. cit., p. 62-64. Sur la tradition médiévale qui voit en Constantin un bâtisseur chrétien, voir IOGNA-PRAT Dominique, *La Maison Dieu. Une histoire monumentale de l'Église au Moyen Âge*, Paris, Seuil, 2006, p. 123-128.

⁵¹ HAUPT Hans-Christian (éd.), *Le roman d'Arles...*, op. cit., p. 95.

⁵² Sur la religion civique, voir : VAUCHEZ André (dir), *La religion civique à l'époque médiévale et moderne (chrétienté et islam)*, Roma, Ecole française de Rome, 1995 ; COULET Noël, « Aspects de la religion civique à Arles au bas Moyen Âge. Cantars et entrées dans la chronique de Bertrand Boyssset », *Polygraphia*, 3, 2021, p. 115-134.

⁵³ L'expression *in illo tempore* désigne, pour Mircea Eliade, un temps alternatif au présent réel, un temps qualitativement différent et projeté dans la mythologie. Voir surtout ELIADE Mircea, *Le mythe de l'éternel retour: archétypes et répétition*, Paris, Gallimard, 1949.

pueis van anar a Gallici la vila despesar e fondre,
que mais nuls Sararins non la puescan estar.
Lo rey Lois s'en tornet a Paris, que non li cal duptar
que mais nuls Sararins venga en Arle habitar.

(Le roi fit détruire toutes les fortifications des arènes et abattre et brûler toutes les tours ; ensuite, ils se rendirent à Gallègue pour démolir et raser la ville, afin qu'aucun Sarrasin ne puisse jamais plus y habiter. Le roi Louis retourna à Paris, car il n'avait plus aucune crainte qu'un Sarrasin puisse revenir s'installer à Arles.)

La destruction des forteresses d'Arles et du bourg de Gallègue (situé dans la localité arlésienne de Trinquetaille) constitue seulement la dernière d'une série de démantèlements menés par Louis au cours de son expédition contre les Sarrasins. Louis abat systématiquement, l'une après l'autre, les fortifications qui rendaient la ville rhodanienne difficile à prendre.

Comme mentionné précédemment, la conquête définitive d'Arles présente un caractère paradoxal : elle se réalise au moment où la ville est dépouillée de toutes ses défenses, ce qui, en théorie, la rendrait plus facilement conquérable par un envahisseur. Mais ce raisonnement, valable sur un plan pragmatique, ne correspond pas à la pensée mythologique : la ville devient imprenable au moment où elle acquiert enfin sa topographie actuelle. Le texte est explicite : le démantèlement des fortifications garantit qu'aucun Sarrasin ne viendra jamais plus s'installer à Arles.

Ainsi, la *construction mythique* de la ville d'Arles est obtenue par l'accomplissement d'une série de *destructions*. L'œuvre démolisseuse de Louis corrige une anomalie : l'existence de puissantes fortifications, érigées dans un temps mythique – comme nous le verrons bientôt –, rend instable la possession de la ville par les chrétiens.

En remontant dans le récit, comment les Sarrasins étaient-ils arrivés à Arles ? Il faut revenir à l'époque où l'empereur romain Sezar passa vingt ans sur les rives du Rhône : en retournant à Rome, il emmena avec lui *los melhos omes d'Arle* ; ce faisant, il laissa cependant la ville provençale déserte de ses meilleures forces (*RdA*, vv. 654-657):

Totas ves i esteron, anc non pogron issir
ni partir de la tera de Roma ni ad Arle venir.
Mot foron Sarazins ad Arle abitar,
quar viron que ls milhos s'en son anatz.

(Ils y restèrent pour toujours, incapables de s'éloigner ou de quitter la terre de Rome, ni de revenir à Arles. De nombreux Sarrasins s'installèrent à Arles, car ils virent que les meilleurs étaient partis.)

Les Sarrasins conquièrent facilement toute la Provence, et sa libération deviendra l'objectif de Charlemagne. Les vers cités ci-dessus marquent, par ailleurs, la césure entre le volet « apocryphe » et le volet « épique » du poème : on passe d'un temps mythique – sacré et ancien – à un autre – pseudo-historique.

Mais qui étaient ces *melhos omes*, dont le départ provoque l'abandon d'Arles aux Sarrasins ? Quelques vers plus tôt, l'auteur avait esquissé ce que l'on pourrait appeler le « mythe des *bastidors* » d'Arles : l'empereur Sezar, après avoir recommandé aux païens locaux de tolérer l'évangélisation menée par Trophime – qu'il protège de sa propre présence dans la ville et à qui il offre *son palais* pour qu'il soit consacré en église –, fait venir à Arles une série de nobles *barons*. Ces derniers sont de véritables « héros culturels »⁵⁴, qui, par leur œuvre de bâtisseurs, remodelent la ville (*RdA*, vv. 630-640):

⁵⁴ L'activité des héros culturels est « making the world habitable and safe for humankind. The culture hero establishes institutions for humans, brings them cultural goods, and instructs them in the arts of civilization. Thus, the hero introduces culture to human beings » (LONG Jerome H. « Culture Heroes », dans LINDSAY Jones *et al.* (dir.), *Encyclopedia of Religion*, vol. 3, Detroit, Thomson/Gale, 2005, p. 2090-2092. Voir aussi: MELETINSKY Eleazar M., *Archetipi letterari*, ed. italiana a cura di BONAFIN Massimo, Macerata, EUM [O *literaturnych archetipach*, Moskva, Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, 1994], pp. 17-20.

L'enperador lo rei Aras fes venir,
 lo fil de Magin, que las arenas fes complir,
 que li sovenc de gentileza, ac mot de gent an si,
 e lo rei Carbonier, que i venc de Galia per abitar aqui
 an sa moler Borianana, fila dal rey Augin,
 Boves de Tartaria, e·l comte Agarin,
 e lo rei Audegier, e·l fil(i)s del rey Ermin,
 lo rei de la Truelha, e·l coms Bigart, e·l rei Galic,
 e·l rei Autan, am motz d'autres barons am si.
 Tug am perpres la tera, gran[s] forsas an bastit:
 lo plus fort bastiment que sie sot lo sel es aqui.

(L'empereur fit venir le roi Aras, fils de Magin, qui fit achever les arènes, venu lui prêter secours par pure bonté d'âme, et qui amena avec lui beaucoup de gens ; le roi Carbonier, qui vint de Gallègue pour s'installer ici avec son épouse Borianana, fille du roi Augin ; Boves de Tartarie ; le comte Agarin ; le roi Audegier, fils du roi Ermin ; le roi de la Trouille ; le comte Bigart et le roi Autan, accompagnés de nombreux autres barons. Tous prirent possession de la terre et bâtirent de grandes forteresses : la fortification la plus puissante au monde se trouve ici.)

L'érection des palais-forteresses d'Arles constitue l'*heroic age* de la ville. Les *bastidors* portent des noms qui évoquent la toponymie d'Arles et de ses environs⁵⁵ : des édifices et des localités qui, au Moyen Âge, n'étaient plus que des ruines et des décombres, vestiges rappelant la mémoire d'un passé magnifique. Les palais-forteresses éponymes des *bastidors* seront en partie détruits par Charlemagne, mais surtout par les trébuchets et les machines de siège employés par Louis. Comme mentionné précédemment, l'œuvre démolisseuse du successeur de Charlemagne corrige une anomalie : pour fonctionner, les fortifications exigent la présence des *bastidors* ; leur départ à la suite de l'empereur provoque un vide que les Sarrasins remplissent ; puisque les *bastidors* ne reviendront jamais, il faut alors détruire leurs ouvrages, susceptibles d'entraîner le désordre.

De cette manière, le mythe arlésien du *RdA* façonne la « nature des lieux » tels qu'ils étaient connus au Moyen Âge. Les ruines, aux yeux de l'homme vivant dans l'Histoire, sont un élément fixe et inerte du paysage, une relique fossilisée de l'*illud tempus* : elles sortent de la dimension culturelle, car l'homme ne peut plus interagir avec elles. Ce n'est que lorsqu'on prive ces grands monuments de ce passé lointain de leur fonctionnalité, en les transformant en ruines, que l'époque mythique peut prendre fin et que le temps historique peut commencer. La ruine est un symbole entre mythe et histoire : elle est héritage du passé, mais propriété du présent⁵⁶.

En remontant à rebours, nous arrivons au récit en analepse de la première fondation de la ville. Lorsque l'empereur Sezar arrive à Arles, il est accueilli par les habitants locaux, les *Elegos* et les *Barbis*⁵⁷, et s'émerveille de la puissance qui émane de cette *segona Roma* ; il interroge les autochtones sur les origines de la ville (*RdA*, vv. 569-581):

L'enperador mandet quere
 lo[s] plus viels homes d'Arle e va lur demandar :
 «Digas vos autres, nenguns encartamens
 aves d'esta sieutat, del premier bastiment ?
 Quant a de temps de l'acomensament ?
 Quels foron los premies que van acomensar

⁵⁵ Il convient de préciser que vraisemblablement les toponymes présents dans l'unique témoin manuscrit ne sont pas tous attribuables à l'auteur : certains sont peut-être des ajouts postérieurs par un remanieur (Boysset ?), qui ne fait toutefois que renforcer l'ancrage du récit dans la géographie arlésienne, en accord avec le projet originel. Voir HAUPT Hans-Christian (éd.), *Le roman d'Arles...*, op. cit., p. 195-199.

⁵⁶ Voir les réflexions sur la dimension temporelle des ruines dans AUGÉ Marc, *Le temps en ruines*, Paris, Éditions Galilée, 2003. Pour des réflexions sur les valeurs culturelles, philosophiques et symboliques des ruines dans la culture médiévale, occidentale ou générale, voir : SCHNAPP Alain, « Le Moyen Âge confronté aux ruines de l'Antiquité », art. cit. ; mais surtout la riche introduction à SCHNAPP Alain, *Une histoire universelle des ruines. Des origines aux Lumières*, Paris, Seuil, 2020.

⁵⁷ L'identification de ces peuples reste à l'état hypothétique : voir Voir HAUPT Hans-Christian (éd.), *Le roman d'Arles...*, op. cit., p. 272-273.

de bastir aquest luoc ni l'an anonciat ?».
 «.iij. m. e .ccccxlvij. ans,
 senher, a que gentils comenseron de bastir
 las arenas, e lo luoc a non Gerengost.
 Gregs, Vandalins, Elengos, Barbis atresi(s),
 pron n'i av[i]e, segon que conta nostres escrits,
 que bastiron la sieutat d'Arle e Roma atresi».

(L'empereur fit appeler les citoyens les plus âgés d'Arles et leur demanda : « Dites-moi, n'avez-vous aucune trace écrite concernant cette ville, sa première construction ? Combien de temps s'est-il écoulé depuis sa fondation ? Qui furent les premiers à commencer à bâtir cet endroit et à lui donner un nom ? ». « Seigneurs, il y a 3448 ans, les païens commencèrent à construire les arènes et l'endroit appelé Gerengost. Selon ce que rapportent nos écrits, il y avait aussi beaucoup de Grecs, *Vandalins, Elengos* et *Barbis*, qui construisirent la ville d'Arles tout comme Rome ».)

Les fondations d'Arles ont été jetées par des populations (?) que, au moment de l'arrivée de Sezar, l'on peut qualifier d'autochtones. Parmi toutes les constructions attribuées aux *bastidors*, seules les arènes sont considérées comme faisant partie des lieux remontant à la fondation originelle par les *gentils* – au point qu'elles ne seront que complétées à l'époque des *bastidors*. Il est même affirmé que Arles se peut vanter d'une origine commune avec Rome (peut-être même d'une antériorité). En tout cas, la fondation par les autochtones a moins de valeur, du point de vue du roman, que la reconstruction par les *bastidors* allogènes.

Le tableau ci-dessous présente les correspondances entre l'âge héroïque des constructions et les destructions de l'époque carolingienne (en note, les éléments réels de la topographie arlésienne qui se reconnaissent derrière l'onomastique des *bastidors* ou explicitement cités dans le poème ; la note, bien que placée dans la colonne de gauche, informe également sur les *res* de la colonne de droite ; là où la note est absente, les éléments d'identification sont peu significatifs).

Fondations et constructions	Démolitions et destructions
- Les <i>gentils</i> fondèrent Arles 3448 ans avant l'arrivée de Sezar et construisirent <i>las arenas e lo luoc a non Gerengost</i> (vv. 576-578) ⁵⁸ . - L'empereur Sezar fait venir à Arles le <i>bastidor</i> Aras, fils de Magin, <i>que las arenas fes complir</i> (v. 630) ⁵⁹ .	- Louis fait brûler <i>las arenas</i> avec le <i>fuoc grezesc</i> : l'incendie dure quatre mois, et les Sarrasins retranchés à l'intérieur périssent (vv. 1280-1283).
- L'empereur accorde <i>son palais</i> (peut-être le <i>palais Contastin</i> mentionné au v. 568 comme résidence impériale) à Trophime pour y installer une église (v. 619) ⁶⁰ .	[aucune explicite destruction]
- L'empereur fait venir à Arles plusieurs <i>bastidors</i> : <i>lo rei Carbonier</i> ⁶¹ avec sa femme <i>Boriana</i> ⁶² , <i>Boves de Tartaria</i> et <i>lo rei Audegier</i> (vv. 633-636).	- Louis, pendant le siège d'Arles, fait démolir par les trébuchets le <i>palais Carbonier</i> , le <i>palais Boriana</i> , le <i>palais de Bueves</i> e le <i>palais Audegier</i> (vv. 1258-1260).

⁵⁸ Sur le toponyme *Gerengost*, voir ci-dessous notre hypothèse dans l'annexe final de cet article.

⁵⁹ Le nom Aras évoque clairement les arènes d'Arles, amphithéâtre construit au I^{er} siècle après J.-C. et toujours aujourd'hui le monument romain qui domine la ville sur le Rhône. Voir : HEIJMANS Marc, SINTÈS Claude, « L'évolution de la topographie de l'Arles antique : un état de la question » *Gallia*, 51, 1994, p. 135-170 ; HEIJMANS Marc, *Arles durant l'antiquité tardive : de la Duplex Arelas à l'Urbs Genesii*, Rome, École française de Rome, 2004, p. 11-16.

⁶⁰ Sur la légende de l'empereur Constantin comme bâtisseur d'Arles, voir encore HAUPT Hans-Christian (éd.), *Le roman d'Arles...*, op. cit., p. 67-69.

⁶¹ *Ibid.*, p. 273 : « le nom de [Carbonier] renvoie soit directement à un *castellum de Carboneria* (attesté au XII^e siècle), soit à une famille arlésienne du même nom ».

⁶² *Ibid.*, p. 273 : *Borrianum* était le « nom d'un quartier d'Arles dans le Bourg Neuf au Nord d'Arles ».

- L'empereur Sezar fait venir à Arles le <i>bastidor</i> comte <i>Agarin</i> (v. 635) ⁶³ .	- Siège du <i>castel Agarin</i> par Charles : démolition partielle des murs (v. 868) et destruction totale de la forteresse (vv. 876-877). - <i>Vezeian</i> et ses compagnons s'arrêtent au château d' <i>Agarin</i> (v. 1140).
- L'empereur Sezar fait venir à Arles le <i>bastidor</i> roi de la <i>Truelha</i> (v. 637) ⁶⁴ .	[aucune explicite destruction]
- L'empereur Sezar fait venir à Arles le <i>bastidor</i> comte <i>Bigart</i> (v. 637) ⁶⁵ .	- Les chrétiens rasant le <i>castel de Bigart</i> (vv. 854-855).
- L'empereur Sezar fait venir à Arles le <i>bastidor</i> roi <i>Gallic</i> (v. 637) ⁶⁶ .	- Louis, après avoir démoli Arles, se dirige contre la ville de <i>Gallici</i> , qu'il fait détruire (1286).
- L'empereur Sezar fait venir à Arles le <i>bastidor</i> <i>rei Autan</i> et avec lui beaucoup d'autres nobles (v. 638) ⁶⁷ .	[aucune explicite destruction]
- Grecs, <i>Vandalins</i> , <i>Elengos</i> et <i>Barbis</i> construisent Arles (v. 579). - Tous ceux que l'empereur fait venir à Arles contribuent à la construction et à la fortification de la ville (vv. 639-640).	- Louis donne l'ordre de <i>fondre</i> les murailles et de brûler les fortifications (<i>cremar las fossas</i> ; v. 1265). Arles est presque complètement détruite (vv. 1267-1268 et, encore, v. 1285).
[fondations non mentionnées]	- L'armée de Charles détruit la ville de <i>Freta</i> (vv. 678-679) ⁶⁸ . - Charlemagne et ses hommes atteignent un <i>pon</i> qui sert d'aqueduc pour la ville d'Arles (vv. 774-775). Le souverain donne l'ordre de faire <i>franher lo pont</i> (vv. 885-891) pour assoiffer les assiégés. - Combat <i>en Aliscam</i> entre Bertrand et Thibaut, <i>prop del pont canones</i> (vv. 1047-1048).

La seule construction que je n'ai pas incluse dans le tableau, car elle n'est ni l'objet de construction ni de destruction, ce sont les souterrains d'Arles : les Sarrasins les utilisent pour fuir du château d'Agarin (v. 870 : « per desotz tera si van tug pasar ») et se retrancher à l'intérieur d'Arles ; Thibaut utilise ces galeries (*alages desot tera*) pour reprendre la ville (v. 958) ; les habitants du château de Bigart (probablement sarrasins) fuient dans les souterrains pour se réfugier à Arles face à l'avancée de *Vezeian* (v. 1137) ; enfin, au v. 1284, ces mêmes souterrains permettent à quelques survivants d'échapper à la destruction des arènes par le feu grégeois de Louis. Ces œuvres architecturales, encore visibles et accessibles au Moyen Âge⁶⁹, ne sont pas véritablement des ruines ni des fortifications

⁶³ Sur *Agarin*, voir la série d'hypothèses dans *ibid.*, p. 274.

⁶⁴ *Ibid.*, p. 274 : « c'est le palais de la Trouille, nom qu'on avait donné au thermes de Constantin, voire au palais impérial, puis comtal ». Voir aussi : STOUFF Louis, *Arles à la fin du Moyen-Age*, Aix-en-Provence, Université de Provence, t. 1, p. 153-156.

⁶⁵ *Ibid.*, p. 274 : « nom d'un quartier au Nord-Ouest de la Crau d'Arles ».

⁶⁶ *Ibid.*, p. 274 : « l'ancien nom de Trinquetaille de l'autre côté du Rhône (*villa* ou *insula de Gallico*, *in vico Gallica*) ».

⁶⁷ Toponyme opaque : voir la discussion dans *ibid.*, p. 274.

⁶⁸ HAUPT Hans-Christian (éd.), *Le roman d'Arles...*, op. cit., p. 275 : « *Freta* renvoie à un *ager Fretensis*, attesté dès le X^e siècle près de Saint-Rémy-Provence, mais disparu au XII^e siècle [...] ; à cet endroit, nous lisons dans la marge du ms. Arbaud, f. 41, *la ville freta maintenant ditte St. Remj* ».

⁶⁹ BENOIT Fernand, « Le temple d'Auguste et les cryptoportiques d'Arles », dans *Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France*, 1950-1951, 1954, pp. 160-162 ; HEIJMANS Marc, « Nouvelles recherches sur les cryptoportiques d'Arles et la topographie du centre de la colonie », *Revue archéologique de Narbonnaise*, 24, 1991, p. 161-199.

propres : il est significatif qu'elles ne soient utilisées que par les Sarrasins. Ces derniers, qui ne pourront plus s'installer à Arles après le démantèlement des forteresses, survivent uniquement dans les profondeurs chtoniennes des *alages*.

Quant aux autres bâtiments non explicitement détruits, il convient de noter que le *RdA* distingue entre le *palais Contastin* – où réside Sezar, puis donné à Trophime – et le palais de la Trouille, construit par le roi de la *Truelha* : en réalité, les thermes de Constantin et la Trouille sont le même bâtiment au Moyen Âge. Pourquoi ne sont-ils pas détruits ? Le palais de Constantin, transformé en cathédrale par Trophime, ne peut évidemment pas être abattu, tandis que pour le palais de la Trouille, je suppose qu'il continuait théoriquement à être la résidence impériale à Arles, bien qu'il ait déjà été loti par des privés au XIII^e siècle – et en effet, en 1364, l'empereur Charles de Luxembourg, lors de sa visite de la ville, élit comme résidence le palais de l'archevêque⁷⁰.

Pour conclure notre périple autour de la mythologie des ruines arlésiennes, il convient d'ajouter une postface qui complique le sens de la partie épique du *RdA*. Au cours du Moyen Âge, les ruines romaines furent réellement transformées en forteresses, surtout par l'aristocratie arlésienne⁷¹ : il ne s'agit pas seulement d'une tradition légendaire. Cependant, à la fin du Moyen Âge, surtout au XIV^e siècle, ces forteresses furent abandonnées par les *militēs* et occupées par les habitants d'Arles, qui en firent des espaces pour des habitations, magasins et ateliers. Comme l'écrit L. Stoff, « le destin des monuments romains d'Arles au Moyen Âge peut se résumer en deux mots : destruction, occupation »⁷². Le démantèlement des forteresses est un phénomène qui traverse les décennies précédant la composition du poème – daté par Haupt au troisième quart du XIV^e siècle. La destruction systématique des *forsas* par Louis projecte, donc, *in illo tempore* une expérience contemporaine ou tout du moins le souvenir encore frais des œuvres défensives : on construit une mémoire culturelle des bâtiments médiévaux obsolètes comme s'il s'agissait de monuments antiques. Le langage mythique réinterprète à la fois la géographie urbaine et l'histoire civique récente⁷³.

5. Une fois clarifiées les significations mythologiques selon lesquelles l'auteur du *RdA* réaménage les signifiants des chansons de gestes, nous pouvons passer en revue les modèles narratifs traditionnels qu'il met en œuvre pour compléter son projet culturel.

Le *corpus* arlésien nous a révélé que les batailles autour d'Arles se conformaient à différentes typologies : seule la *Kaiserchronik* suit ce que l'on pourrait appeler le « modèle obsidional », dans lequel Arles est précisément l'objet d'un siège ; prévaut généralement la bataille rangée en proximité du champ funéraire, mais elle peut se dérouler selon deux types, soit comme lieu du martyre du Vezien

⁷⁰ STOUFF Louis, « Présence et souvenir de Rome... », art. cit., p. 37.

⁷¹ « La porte décumane est devenue le *Castellum rotundum...* *in quo castro est tertia porta antiqua*. Au nord, la *Porta lutosa* (porte boueuse à cause du sol marécageux de son emplacement) a été fortifiée : elle est devenue le *Castrum de Portaldosa*. La famille des Astiers tient la porte décumane ouest. Sur le forum, les restes d'un ancien temple d'Auguste sont aussi fortifiés : c'est le Capitole. À l'intérieur du théâtre, un château est tenu par la famille de Carbonières. Au XI^e ou au XII^e siècle, trois tours sont construites sur l'amphithéâtre qui devient le *fortalitium Arenarum*. Ces édifices transformés en forteresses sont tenus en fiefs, par exemple le *Castrum de Portaldosa* est tenu en fief par les Portaldose des Baux qui le tiennent eux-mêmes de l'archevêque. L'une des destinées des monuments antiques est d'être devenus des fiefs tenus par les familles de chevaliers arlésiens » (STOUFF Louis, « Présence et souvenir de Rome... », art. cit., p. 36). L'occupation des forteresses arlésiennes par les *vassi civitatis* peut être pleinement saisie à travers la précieuse carte topographique disponible dans POLY Jean-Pierre, *La Provence et la société féodale. 879-1166. Contributions à l'étude des structures dites féodales dans le Midi*, Paris, Bordos, 1976, p. 295. Sur ce thème, voir également : STOUFF Louis, *Arles à la fin du Moyen-Age*, op. cit., t. 1, p. 73 et p. 159. Sur l'essor des *militiae* urbaines provençales, voir : POLY Jean-Pierre, *La Provence et la société féodale...*, op. cit., p. 286-300 ; BALOSSINO Simone, *I podestà sulle sponde del Rodano. Arles e Avignone nei secoli XII e XIII*, Roma, Viella, 2015, p. 67-106.

⁷² STOUFF Louis, « Présence et souvenir de Rome... », art. cit., p. 39.

⁷³ Sur le rapport entre histoire et mythe, et sur la manière dont ce dernier transforme même le souvenir d'événements récents, je mentionnerais le concept de « mémoire imaginative » élaboré par REMENSNYDER Amy G., *Remembering Kings Past: Monastic Foundation Legends in Medieval Southern France*, Ithaca, Cornell University Press, 1995. J'ajouterais également les réflexions contenues dans VALERI Valerio. « Constitutive History: Genealogy and Narrative in the Legitimation of Hawaiian Kingship », dans *Culture Through Time: Anthropological Approaches*, ed. by Emiko Ohnuki-Tierney, Redwood City, Stanford University Press, 1991, p. 154-192.

saint, soit comme lieu où tombe le *Vezeian lignager*⁷⁴ – cette seconde variante suit le modèle donné par *Aliscans*, avec une victoire réalisée en deux phases après une défaite. Les trois expéditions du *RdA* répliquent en partie les mêmes modèles que les précédentes. En effet, le *RdA* entend être à la fois un collecteur des diverses traditions sur les guerres arlésiennes et un manipulateur de celles-ci : cet exercice de bricolage est vraisemblablement facilité par une certaine connaissance de la part du compositeur des codes narratifs des *chansons de geste*, qu'il cherche à imiter et à importer dans son propre travail, au-delà de la qualité du résultat.

Le calque typologique le plus évident est celui du troisième épisode : l'expédition de *Vezeian* et *Guillaume* rappelle le récit de l'une des *chansons de geste* les plus célèbres, *Aliscans*⁷⁵. Le modèle, déjà appliqué de longue date à la réalité arlésienne, est vaguement suivi dans la première partie, jusqu'à la mort de *Vezeian* et la demande d'aide de *Guillaume* auprès de *Louis*, tandis qu'il est complètement inversé dans la seconde partie : *Rainouart* est absent, *Louis* participe lui-même à la campagne, qui est subordonnée au projet mythologique du poème, comme cela a été montré.

La première expédition de *Charlemagne*, quant à elle, réplique et enrichit le modèle du siège. Je me permets ici de rappeler un concept que j'ai formulé dans une étude précédente, celui de « modèle ossidional »⁷⁶. Depuis le *Fragment de La Haye*⁷⁷, un bon nombre de textes de la tradition des *gestes* mettent en scène non pas des batailles de champ ouvert, mais des sièges : les protagonistes en sont principalement *Guillaume* et sa famille, mais peut-être aussi *Roland*, si l'on pense à la prise de *Noble* citée aux vers 198 et 1775 de la *Chanson de Roland*. La capture d'une ville est au cœur de l'intrigue de plusieurs poèmes sur cette lignée : *Charroi de Nîmes*, *Prise d'Orange*, *Siège de Barbastre*, *Siège de Narbonne* ; plusieurs textes (comme la *Vita sancti Wilhelmi*) laissent soupçonner l'existence d'un *Siège d'Orange*⁷⁸, subi par *Guillaume* et mis en œuvre par *Thibaut* – un élément significatif pour le *RdA*. Selon le modèle ossidional esquissé dans cette étude, le siège est plus souvent subi par les chrétiens, qui doivent mettre en œuvre toute leur ruse pour se procurer des vivres et ne pas souffrir de la faim. L'usage de souterrains pour entrer et sortir d'une ville est employé dans la *Prise d'Orange*⁷⁹, *Aymeri de Narbonne*, *Girart de Vienne*. Donc, les galeries hypogées non seulement font partie de la topographie spécifique d'Arles, mais sont aussi des motifs du genre narratif : le poète met à profit ses connaissances des *chansons de geste* pour tisser son propre récit, en soulignant surtout ces thèmes et motifs qui s'appliquaient bien à la réalité locale qu'il souhaite mettre en lumière.

En revanche, la deuxième campagne militaire de *Charlemagne* mérite une discussion plus approfondie, car il me semble que ses modèles narratifs n'ont pas été décodés de manière précise.

Le deuxième épisode de la partie épique du *RdA* ne suit pas un modèle narratif générique – le modèle obsidional – mais construit le récit selon l'intrigue d'un épisode spécifique de l'horizon de la matière des *gestes*, la bataille de *Roncevaux* : non seulement le renouvellement du combat sous les murs d'Arles suit schématiquement le récit transmis par la *Chanson de Roland* (et d'autres poèmes du mythe roncesvallien), non seulement des personnages et des épisodes spécifiques du combat pyrénéen sont cités ou transférés à l'histoire arlésienne, mais l'évocation de cette grande défaite est présente sur la scène, car le *RdA* localise *Roncevaux* – par un miracle géographique – à proximité d'Arles, opérant *de facto* une identification entre les deux batailles.

⁷⁴ Pour la distinction entre les deux typologies de personnage, voir ci-dessus.

⁷⁵ RÉGNIER Claude (éd.), *Aliscans*, Paris, Champion, 1990.

⁷⁶ GHIDONI Andrea, « Modello ossidionale e modello agiografico: patterns a confronto nella preistoria delle *chansons de geste* », dans CARERI Maria (dir.), *Par deviers Rome m'en revenrai errant*. XXème Congrès International de la Société Rencesvals pour l'étude des épopées romanes, Roma, Viella, 2017, p. 515-525.

⁷⁷ LO MONACO Francesco (dir.), *Rolando in Paradiso. Il «Frammento de L'Aia» e le origini dell'epica romanza*, Firenze, Sismel – Edizioni del Galluzzo, 2014.

⁷⁸ L'existence du *Siège d'Orange* est moins hypothétique depuis la découverte d'un fragment appartenant vraisemblablement à ce poème : cf. AILES Marianne Ailes, ATKIN Tamara, BENNETT Philip E., *A Fragment of a Lost Chanson de geste*, dans « Florilegium », 35, 2022, p. 158-179.

⁷⁹ C'est justement la présence des tunnels souterrains dans la *Prise d'Orange* qui a poussé Alice COLBY-HALL à identifier l'Orange du poème avec Arles. Voir : « Orange et Arles : un royaume pour deux Guillaume », *Bulletin des amis d'Orange*, 22, 1981, p. 13-19 ; « Le substrat arlésien de la Prise d'Orange », dans *VIII Congreso de la Société Rencesvals*, Pamplona, Príncipe de Viana, 1981, p. 83-86.

Le deuxième passage de la partie héroïque du poème commence au v. 944, mais trouve ses racines déjà dans le premier épisode (v. 898), lorsque Thibaut, désormais mis sous pression par Charlemagne, décide de se rendre à Marseille pour demander de l'aide à *Marcile*, avec lequel il invoquera l'aide des Sarrasins d'outre-mer et donc du Sultan en personne. Le mythe de Roncevaux, donc, affleure à la fois dans l'introduction du personnage de Marsile et dans une dynamique narrative similaire à celle du *Roland* – où à la première défaite des Sarrasins suit l'entrée en guerre de Baligant de Babylone. Au v. 944, le plan de Thibaut trouve son accomplissement et, avec une grande armée d'outre-mer, les Sarrasins envahissent à nouveau Arles et la reconquièrent après un long siège. Le retour de Charlemagne, Roland, Olivier et des douze pairs semble répliquer le modèle obsidional de la précédente branche – siège, importance stratégique des souterrains (vv. 981-986) – cependant l'entrée en conflit du roi Corbaran d'Espagne oblige Charlemagne à retourner à Paris pour combattre sur plusieurs fronts. À ce moment précis, le champ de Roncevaux est juxtaposé aux événements militaires, et sa relation avec l'intrigue arlésienne doit être précisée (*RdA*, vv. 1005):

Cant Carle Maine fon tornat a Paris,
En Ronsasvals fon gran lo camp dels Sarasins.

(Lorsque Charlemagne retourna à Paris, le camp des Sarrasins à Roncevaux était immense.)

Thibaut, assiégé pour la deuxième fois, tente à nouveau une sortie et défie les troupes de Charles en plein champ : la bataille est féroce et on y distingue Roland, Olivier, Naime, Gandelbuon, Ogier et les douze pairs. Leur héroïsme est mentionné deux fois en quelques vers (vv. 1019-1021 ; 1024-1025). Mais le véritable *game changer* est Bertrand, un chevalier jusqu'ici jamais mentionné, dont l'action se résume à cet unique épisode (vv. 1030-1056).

Haupt, en suivant Chabaneau et Keller⁸⁰, identifie le *Bertran* du texte avec le cousin homonyme de Vivien et le neveu de Guillaume, l'intégrant ainsi au clan des Aymerides : le *RdA* introduirait alors ce personnage qui est connu dans les chansons de geste du cycle de Guillaume sous le nom de Bertrand *le Palazin*, et qui est mentionné également dans les plus anciens fragments de la matière des gestes, le *Fragment de La Haye* et la *Nota emilianensis* – dans le premier cas, lors d'un siège aux côtés d'autres membres du clan aymeride, dans le second, comme participant à la défaite de Roncevaux⁸¹. Cependant, Haupt remarque prudemment que Bertrand ne figure pas dans la troisième séquence du *RdA*, celle où agissent Guillaume et Vezian/Vivien, là où il serait logique de l'attendre. Nous devons revenir sur l'identification de ce Bertrand.

Le *coms Bertran* affronte donc Thibaut : les duellistes échangent des menaces et des insultes ; en particulier (vv. 1039-1040), Thibaut avertit son adversaire qu'il ne pourra en aucun cas être secouru par Roland, Olivier, Naime et les douze pairs. La *batalha* entre les deux a lieu à *Aliscam*, ici à la seule occurrence de tout le *RdA* (v. 1047), où, manifestement, la localité arlésienne a perdu ses connotations funéraires et sacrées pour devenir simplement un champ de bataille. Bertrand, d'un habile coup d'épée, coupe net le bras de Thibaut, qui finit par tomber à terre (mort ? blessé ? Le *RdA* est ensuite

⁸⁰ HAUPT Hans-Christian (éd.), *Le roman d'Arles...*, op. cit., p. 279 ; CHABANEAU Camille (éd.), *Le roman d'Arles*, op. cit., p. 85 ; KELLER Hans-Erich, « Charlemagne et ses pairs dans le *Roman d'Arles* », dans *Mélanges de langue et littérature occitanes en hommage à Pierre Bec par ses amis, ses collègues, ses élèves*, Poitiers, Univ. de Poitiers, 1991, p. 235-247 (p. 236).

⁸¹ ALONSO Damaso, « La primitiva épica francesa a la luz de una *nota emilianense* », *Revista de filología española*, 37, 1953, pp. 1-94 ; SERINGE Philippe, « Pour une relecture de la *Nota Emilianense* », dans *La chanson de geste et le mythe carolingien*, op. cit., p. 389-415 ; LO MONACO Francesco (ed.), *Rolando in Paradiso*, Firenze, Sismel – Edizioni del Galluzzo, 2014 ; MARCENARO Simone, « La *Nota Emilianense* e il neotradizionalismo. L'equivoco del *Cantar de Rodlane* », *Zeitschrift für Romanische Philologie*, 134, 2018, p. 899-915.

contradictoire à ce sujet)⁸². L'exploit de Bertrand rappelle avec une précision iconographique, pour ainsi dire, le sort de Marsile sur le champ de Roncevaux, auquel Roland tranchait le bras⁸³.

Après l'épisode de Bertrand et la reprise de la ville d'Arles par les chrétiens, la séquence du retour de Charles à Paris sous la pression de la double attaque sarrasine est reproduite (un doublon du passage précédent), avec une nouvelle juxtaposition temporelle de l'assemblée sarrasine à Roncevaux (vv. 1074-1075):

Quant Carle [Maine] fon tornat a Paris,
en Ronsasvals fon gran lo camp dels Sararins.

Marsile (qui réside évidemment... à Marseille ! Mail il s'agit de l'énième stratégie de localisation), informé de la mort de Thibaut, porte la nouvelle au Sultan de Babylone, qui mobilise toutes les forces de son vaste empire contre Arles. Les chrétiens, à nouveau assiégés, résistent pendant deux ans ; puis, ils tentent une sortie qui se transforme toutefois en un carnage. À ce moment-là (vv. 1115-1116), le *RdA* mentionne pour la troisième fois Roncevaux – et avec des formules similaires, presque comme un refrain :

Morts son los .xii. bars en Ronsasvals,
E Carle Maine a Paris fon tornat.

(Les douze barons sont morts à Roncevaux et Charlemagne était retourné à Paris.)

La nouvelle juxtaposition entre les événements d'Arles et ceux des Pyrénées, un parallélisme ici explicité par la défaite chrétienne commune, amène à conclure que « de toute évidence, Ronsasvals est ici placé aux portes d'Arles ! »⁸⁴. Ainsi se termine la fraction médiane de la partie épique du poème.

Dans cette deuxième bataille sous les murs d'Arles, l'intention est de reproduire un modèle précis, celui de Roncevaux : non seulement cette deuxième bataille suit des dynamiques similaires à celles de Roncevaux, mais elle peut même être identifiée à Roncevaux elle-même. Les éléments qui soutiennent cette superposition sont la réplique de motifs narratifs (le schéma [*défaite sarrasine + invasion du Sultan de Babylone*]), mais aussi la situation de solitude des chevaliers chrétiens et l'éloignement de Charlemagne), la participation insistante des mêmes personnages (Roland, Olivier, les douze pairs, Marsile, le Sultan de Babylone), le recyclage d'« iconographies » rolandiennes (le coup par lequel le héros chrétien tranche le bras du roi sarrasin), enfin, la coïncidence temporelle et spatiale entre Roncevaux et Arles, marquée par des répétitions formulaires.

Relevée la matrice roncesvallienne qui façonne de multiples manières cette section du *RdA*, il faut maintenant réorienter la présence de Bertrand dans ce contexte. À mon avis, l'identification de ce chevalier avec le *Palazin* du cycle de Guillaume a été trop automatique et irréfléchie, alors qu'en réalité les choses sont bien plus compliquées. L'hypothèse de travail que je vais tenter d'articuler ici est brièvement la suivante : derrière le nom de Bertrand, nous devons reconnaître non un personnage unique, avec des traits biographiques et familiaux stables et définitivement cristallisés, mais plutôt une nébuleuse dans laquelle nous identifions deux « concentrations » fluides de traits, celle du Bertrand *le Palazin* traditionnellement rattaché à la dimension clanique des Aymerides et celle (minoritaire, périphérique, mais peut-être plus ancienne) du Bertrand associé à la bataille de Roncevaux, ayant une relation privilégiée avec Roland, Olivier et les autres pairs de Charlemagne⁸⁵.

⁸² HAUPT Hans-Christian (éd.), *Le roman d'Arles...*, op. cit., p. 279 renforce l'hypothèse du chevauchement entre les deux Bertran en évoquant le coup mortel que Bertran, compagnon de Guillaume, assène à Thibaut dans les *Enfances Renier*.

⁸³ *Chanson de Roland*, vv. 1902-1903.

⁸⁴ HAUPT Hans-Christian (éd.), *Le roman d'Arles...*, op. cit., p. 90.

⁸⁵ Dans le sillage des réflexions de Saussure et d'Avalle, voir la théorisation du personnage médiéval dans BONAFIN Massimo, « Prove di un'antropologia del personaggio », dans *Le vie del racconto. Temi antropologici, nuclei mitici e rielaborazione letteraria nella narrazione medievale germanica e romanza*, a cura di A. Barbieri, P. Mura, G. Panno,

Bertlane est mentionné dès la *Nota emilianensis* parmi les guerriers de Roncevaux : dans la liste, son nom suit immédiatement celui du chef de file, *Rodlane* ; de cette liste, il ne ressort aucune relation particulière (de parenté ou autre) avec *Ghigelmo Alcorbitanas*, qui est mis à distance du supposé neveu par l'interposition d'*Oggero Spata Curta*. Dans ce cas aussi, *Bertlane* a été identifié avec le personnage homonyme du *Fragment de La Haye* (où il est déjà affilié au groupe narbonnais), et, évidemment, avec le fidèle neveu de Guillaume. Une autre liste des douze pairs, incluant Bertrand, apparaît dans le *Voyage de Charlemagne* : dans cette chanson, le rôle du héros est essentiellement marginal, sauf dans le passage où il prononce son *gab* – grimper au sommet d'un pin, frapper des boucliers si fort et crier pour effrayer tous les animaux autour (vv. 591-601). Dans le *Voyage*, la parenté de Bertrand avec les Aymerides est explicitée (au v. 565, par exemple)⁸⁶.

Cependant, on n'a pas suffisamment suivi aucune des traces raréfiées qui pointent vers l'indépendance de Bertrand par rapport à cette noble lignée et qui le rattachent au mythe de Roncevaux. Si, d'une part, dans la tradition des poèmes français, à partir de la *Chanson de Roland*, aucun Bertrand n'est mentionné parmi les combattants de Roncevaux, d'autre part, la tradition castillane du *romancero* place la version locale du personnage, Beltrán, sur le champ de bataille pyrénéen.

L'apparition est fugace et indirecte. Dans le *romance* connu sous le titre *Fuga del rey Marsín* (IGR 0568)⁸⁷, centré sur la journée de bataille de Roncevaux, Baldovinos s'adresse à Beltrán en se lamentant de la défaite imminente (v. 4 : « ¡Ay, compadre don Beltrán, mal nos va en esta batalla! ») ; le seul espoir est que Roland sonne du cor pour appeler des renforts. Beltrán n'apparaît d'aucune autre manière dans la suite du court *romance*, qui développe ensuite le thème de la fuite de Marsín, après que ce dernier a subi la mutilation de son bras droit de la main de Roland. Le point crucial est la présence d'un *avatar* de Bertrand à Roncevaux, mais la relation indirecte qui se développe entre le personnage et l'amputation du bras de Marsile est aussi singulière – mutilation que le *RdA* évoque de manière iconographique, attribuant le coup d'épée à Bertrand.

D'autres sources – également d'origine ibérique, comme la *Nota* – laissent au moins supposer qu'il existait une tradition parallèle dans laquelle un Bertrand faisait partie des morts lors d'une bataille du cycle carolingien (mais pas nécessairement à Roncevaux). Les différentes versions du *romance* castillan intitulé *La pérdida de don Beltrán* (IGR 0150)⁸⁸ mettent en scène la recherche du corps de Beltrán par son vieux père : la bataille dans laquelle Beltrán périt s'est déroulée sur les *campos de Alventosa*, qui ont été identifiés par la critique, peut-être un peu trop hâtivement, avec la localité pyrénéenne, en se basant, en plus de comparaisons thématiques (la recherche des morts qui rappelle celle du *Roncesvalles* castillan⁸⁹) et circonstancielle (il est question d'un massacre de Français), sur le fait que, depuis la fin du XVI^e siècle, la tradition du *romance* a résolument pointé vers l'environnement de Roncevaux. Identification cependant tardive : si je cite ce texte, c'est surtout à titre d'inventaire.

Padova, Unipress, 2008, p. 3-18. Je me permets également de renvoyer à GHIDONI Andrea, « Turpino, bulle de savon », art. cit.

⁸⁶ BONAFIN Massimo (éd.), *Il viaggio di Carlomagno in Oriente*, Parma, Pratiche, 1987. En revanche, il n'y a aucun doute sur la parenté entre Guillaume et Bertrand dans deux faux actes produits à Saint-Yrieix (*MGH Diplomata Karolinorum*, 1: 355-357, no. 251) et Gellone (*Chartes originales antérieures à 1121 conservées en France*, éd. par Cédric Giraud et al., Nancy, Centre de Médiévistique Jean Schneider, 2010, n. 4788). Voir à ce propos: REMENSNYDER Amy G., *Remembering Kings Past...*, op. cit., p. 147 et 191.

⁸⁷ ASENSIO JIMÉNEZ Nicolás, « El romance de "La batalla de Roncesvalles": versiones del Archivo Menéndez Pidal-Goyri », *Revista de filología española*, 98, 2018, p. 9-39.

⁸⁸ CID J. Antonio. « Los romances de *La muerte de Don Beltrán*. Entre Roncesvalles y Lucerna », *Zeitschrift für romanische Philologie*, 123, 2, 2007, p. 173-203 ; ASENSIO JIMÉNEZ Nicolás, « El romance de *La pérdida de don Beltrán* en la tradición oral portuguesa », *Revista de filología española*, 102, 2022, p. 9-37 ; ASENSIO JIMÉNEZ Nicolás, « "Con la grande polvareda": el romance de *La pérdida de don Beltrán* en el Siglo de Oro », *Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos*, 11, 2022, p. 1-54.

⁸⁹ HORRENT Jules, *Roncesvalles. Étude sur le fragment de cantar de gesta conservé à l'Archivo de Navarra (Pampelune)*, Paris, Les Belles Lettres, 1951.

Je trouve plus intéressant une autre source castillane, *La vida de san Ginés de la Xara*, un texte hagiographique fantaisiste transmis dans un manuscrit du XV^e siècle⁹⁰. Au début, laissons-nous pour un moment impressionner par le fait que le culte de saint Genest s'est propagé au Moyen Âge depuis Arles (la tradition le considère comme un martyr du III^e siècle décapité sur les rives du Rhône) ; ce culte a été adopté à Carthagène, en Espagne, où, selon le *Codex Calixtinus* (vers 1140), la tête du saint serait arrivée ; le saint espagnol serait ensuite devenu indépendant de la tradition arlésienne, devenant saint Genest de Jara.

Le lien arlésien peut toutefois être considéré comme une simple curiosité, car je juge plus significatif un épisode de cette *Vida*. Ginés est le fils de l'empereur Roldán *el Magno* et de son épouse Oliva. Lorsque le fils disparaît sans laisser de trace pour se retirer en ermite et que l'empereur est sur son lit de mort, ce sont les deux fils cadets, Roldán et Oliveros, qui sont envoyés à la recherche de leur aîné : le traditionnel compagnonnage entre les deux chevaliers devient un lien de sang entre frères. Les deux français localisent Ginés dans un monastère en Espagne, mais le frère refuse de quitter sa cellule. Roldán et Oliveros, revenus dans leur pays, sont renvoyés en Espagne pour tenter de convaincre leur frère aîné de revenir ; mais une peste a rendu désert le monastère et Ginés ne se montre qu'après que Roldán ait sonné l'Olifant : cependant, le saint est déjà mort et, après avoir fait ses adieux à ses frères, il peut enfin monter au ciel. Entre-temps, les navires avec lesquels les Français étaient arrivés sont attaqués par les Sarrasins et tous les compagnons de Roldán et Oliveros sont massacrés, parmi eux, aussi Beltrán, jamais mentionné jusque-là. Miraculeusement, Ginés défait les Sarrasins et ramène les Français tués à la vie. Celui qui raconte ces événements prodigieux à Roldán et Oliveros est justement don Beltrán *el viejo*, l'un des bénéficiaires du miracle, qui choisit de conserver les blessures sur son visage comme témoignage du miracle accompli. Au-delà de vagues parentés thématiques (le massacre des Français préfigurant Roncevaux), l'épisode montre un cas particulier de *special relationship* entre Bertrand, Roland et Oliver : rappelons que dans le *RdA*, Thibaut avertit Bertrand que l'aide de Roland et Oliver ne lui servira à rien, soulignant ainsi le privilège de se tenir aux côtés des douze pairs dont Bertrand profite.

Voici le maigre dossier qui laisse entrevoir la présence de Bertrand à Roncevaux. Il s'agit évidemment d'une tradition marginale et périphérique, peut-être provinciale et bien loin du canon représenté par les *chansons de geste* françaises. Mais, d'autre part, ce sont précisément ces traditions locales et excentriques qui sont manipulées par l'auteur du *RdA*.

Le *corpus* arlésien peut justement fournir un dernier élément, encore une fois de manière hypothétique, de la superposition entre Roncevaux et les batailles pour la libération d'Arles. Il s'agit d'un passage que, de manière étrange, Haupt – qui, pour le reste, examine attentivement tous les textes du *corpus* arlésien – relègue dans une note sans s'y attarder⁹¹. Au chapitre 90 du Livre III des *Otia Imperialia*, rédigés entre 1209 et 1214 par Gervais de Tilbury, on lit à propos du cimetière des Alyscamps : « Vivianus et comes Bertrannus et Astulfus et innumeri proceres requiescunt » (« [Près du cimetière des Alyscamps] Vivien, le comte Bertrand, Astolphe et d'innombrables seigneurs reposent »)⁹². Cette brève phrase, sans mentionner de batailles, situe le tombeau de Vivien en terre arlésienne, comme soutenu largement par la tradition des Alyscamps. Bertrand pourrait ici être figuré comme parent de Vivien, mais l'élément qui reste à expliquer est un autre : qui est ce *Astolfus*, qui ne figure jamais dans les récits légendaires des batailles autour de la ville rhodanienne ?

⁹⁰ WALSH John K., « French Epic Legends in Spanish Hagiography: The *Vida de San Ginés* and the *Chanson de Roland* », *Hispanic Review*, 50, 1, 1982, p. 1-16 ; CONNOLLY Jane E., « The Relationship of Two Iberian Cults: San Ginés de la Jara and Santiago de Compostela », *La corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures, and Cultures*, 36, 2, 2008, p. 99-123.

⁹¹ HAUPT Hans-Christian (éd.), *Le roman d'Arles...*, op. cit., p. 75.

⁹² En réalité, l'édition de Felix Liebrecht (1856) lit *Jovianus*, corrigé en note en *Vivianus*. Cette correction est approuvée tant par WEEKS Raymond, « Études sur Aliscans (suite) », *Romania*, 134, 1905, p. 237-277 que par BÉDIER Joseph, *Les légendes épiques*, vol. I, Paris, Champion, 1908. D'autre part, les manuscrits anciens présentent la leçon correcte : par exemple, le ms. Vat. Lat. 933, f. 76v, témoin important (N) au sein de la tradition gervasienne (voir à ce sujet Gervasio di Tilbury, *Otia imperialia. Libro III: Le meraviglie del mondo*, a cura di Fortunata Latella, Roma, Carocci, 2010, p. 27).

Je pense qu'il faut l'identifier avec l'Astolphe qui connaîtra une grande fortune dans la tradition franco-italienne et italienne, lequel émerge d'une figure par ailleurs mineure dans la tradition française : l'Otes/Oton de la *Chanson de Roland* (version O), l'un des douze pairs souvent cité aux côtés de Berenger⁹³. De ce personnage, tombé au combat, la mort n'est pas explicitement racontée (*unicum* parmi les douze pairs) ; au contraire son duel avec le païen Estorgant est bien relaté. Dans la tradition roncesvallienne – dans *Roland V4* – ces trois éléments (association avec Berenger, mort passée sous silence, combat avec Estorgant) sont précisément transférés à Astolfo/Astolf/Astof⁹⁴. L'*Astolfus* que Gervais de Tilbury dit reposer aux Alyscamps est donc probablement l'un des célèbres pairs tombés dans la bataille de Roncevaux.

À mon avis, dans l'interprétation du bref passage des *Otia Imperialia*, le lien entre *Vivianus* et *Bertrannus* qui recompose le lien entre cousins est une *lectio facilior* par rapport à la relation différente qui s'établit entre le même *Bertrannus* et *Astolfus*, dans le cadre de leur participation commune à la bataille de Roncevaux, où ils seraient tombés en combattant. Je lirais donc le passage des *Otia Imperialia* comme un indice, antérieur au *RdA*, d'une tradition arlésienne qui faisait déjà des Alyscamps un lieu en relation directe avec le combat pyrénéen, à la fois comme un site de sépulture pour les morts et, peut-être, comme le véritable champ de cette bataille. Pour évoquer ce massacre, cependant, c'est surtout la figure de Bertrand qui était utilisée, qu'on célébrait pour ses exploits (qui le plaçaient presque au niveau de Roland, dans le *RdA*) ou pour sa sépulture : sommes-nous en présence d'une tradition locale, peut-être propre à une zone occitane/ibérique, qui cultivait une mémoire particulière de cet héros des *gestes* ?

Une mémoire culturelle qui se charge peut-être aussi de dévotion personnelle, si l'on considère que le transcripteur du poème dans le ms. M.O.63 s'appelait lui aussi Bertrand : peut-être que la présence de ce personnage fut l'un des motifs de la copie de Boysset ? Mais nous nous aventurons ici sur le terrain de la pure spéculation.

Annexe. Le lieu appelé Gerengost

En annexe, je souhaiterais proposer – avec toute la prudence requise – une solution étymologique à l'un des toponymes les plus obscurs du *RdA*. Nous avons vu qu'aux vers 576-578, les habitants d'Arles illustrent à Sezar les origines anciennes de la ville et attribuent aux *gentils* la construction, à une époque reculée, des arènes ainsi que du *luoc a non Gerengost*. Le lieu avec ce nom n'a jamais été clairement identifié dans la géographie arlésienne, bien que – comme on l'a constaté – le poète ait procédé à une projection systématique dans un passé mythique de lieux et édifices encore présents, quoique souvent à l'état de ruines, dans le contexte arlésien.

Les tentatives pour en élucider le sens n'ont pas manqué, comme Haupt le résume bien⁹⁵. Chabaneau a envisagé une altération de *Segoregios*, lui-même une variante de *Segobrigios*, l'ancien peuple celto-ligure qui occupait le territoire entre Arles et Marseille⁹⁶. De son côté, Lieutaud associait la leçon *Gerenga* (contenue dans l'*Idiome d'Arles* de J. Véran) au quartier de Jarnègue dans la ville

⁹³ Sur la préhistoire de l'Astolphe italien et sur les personnages de l'épopée franco-ancienne qui pourraient être ses ancêtres, voir FERRERO Giuseppe Guido, « Astolfo (storia di un personaggio) », *Convivium*, 5, 1961, p. 513-530 ; LIMENTANI Alberto, « Il comico nell'Entrée d'Espagne », in Id., *L'Entrée d'Espagne e i signori d'Italia*, Padova, Antenore, 1992, p. 109-141 ; VALLECALLE Jean Claude, « "Fortitudo et stultitia": remarques sur le personnage d'Estout dans les chansons de geste », dans FAUCON Jean-Claude et al. (dir.), *Miscellanea mediaevalia. Mélanges offerts à Philippe Ménard*, Paris, Champion, 1998, II, p. 1423-1434. Mise au point sur le sujet, avec des analyses théoriques sur le fonctionnement du personnage médiéval, est BASTIANON Francesco, *Genealogia di un personaggio. Da Estout ad Astolfo*, Tesi di Laurea Magistrale, Università Ca' Foscari Venezia, 2021 (<http://hdl.handle.net/10579/18567>).

⁹⁴ Bien qu'il n'existe aucun lien étymologique entre *Otes/Oton* et *Astolf*, la mutation onomastique du personnage pourrait avoir été encouragée par des interférences causées par *Oste/Oston*, forme avec métathèse que l'on retrouve dans le *Roland* de Cambridge (Cambridge, Trinity College Library, ms. R 3-32 ; désigné par T dans l'arbre des versions du *Roland*) et dans certaines sections de l'*Entrée d'Espagne* (BASTIANON Francesco, *Genealogia...*, op. cit., p. 28).

⁹⁵ HAUPT Hans-Christian (éd.), *Le roman d'Arles...*, op. cit., p. 273.

⁹⁶ CHABANEAU Camille (éd.), *Le roman d'Arles*, op. cit., p. 55.

de Tarascon⁹⁷. Mais la piste suggérée par F. Benoit à M. Roques me semble la plus prometteuse : « Le nom de *Gerengost* reste obscur : cacherait-il une formation du type de *Caesar Augusta* (Saragosse), ainsi que me le suggère M. F. Benoit ? L'hésitation sur la valeur de *r* intervocalique, qui peut, en arlésien, représenter *s*, s'ajoute à l'incertitude »⁹⁸.

L'hypothèse Benoit-Roques voit donc dans la terminaison *-gost* une référence au nom d'Auguste. J'attirerais l'attention sur l'existence d'un temple d'Auguste situé près du forum d'Arles⁹⁹. L'élément le plus évocateur, en relation avec ce lieu sacré – l'un des premiers à être dédié au culte impérial dès le I^{er} siècle av. J.-C., peut-être en 26 av. J.-C. –, est la dédicace au *Genius Augusti*, divinité tutélaire au centre d'une dévotion visant à honorer indirectement la plus haute magistrature de la république romaine en voie de transition vers l'autocratie impériale¹⁰⁰.

Il est difficile de déterminer si, et combien de temps, la mémoire de ce vocable cultuel est restée attachée à l'édifice sacré situé près du forum. Mais s'il avait perduré dans le langage populaire, on pourrait envisager un développement en provençal du type **Genh-agost*, qui, par un rhotacisme remplaçant la palatale, se rapprocherait du toponyme rapporté par le *RdA* : *Gerengost*.

Non seulement le *Genius Augusti* me semble un bon candidat pour expliquer *Gerengost* du point de vue linguistique, mais cette hypothèse cadre également bien avec le contexte narratif : les habitants présentent à Sesar l'histoire de la fondation de la ville, dont les centres les plus représentatifs étaient les arènes et surtout le forum, dont les vestiges étaient encore visibles au Moyen Âge, non seulement dans les cryptoportiques – peut-être identifiables aux galeries souterraines exploitées par les Sarrasins –, mais aussi dans les colonnes enchâssées dans la façade de l'actuel Hôtel Nord-Pinus, Place du Forum.

Les vestiges du temple augustéen firent également partie de ce système de forteresses qui, selon mon étude, apparaît comme central pour le *RdA*¹⁰¹ :

Les restes du temple d'Auguste, près du *forum* romain, avaient dû être aussi fortifiés : on le considérait alors comme le « capitol » et une famille chevaleresque lui emprunte son nom, sans doute parce qu'elle y habitait.

On connaît au XI^e Guillem de *Capitolio*, ou, *Capitolinus* [...] et Uc *Capitolinus*.

Le toponyme *Gerengost*, relié au forum, permettrait de combler une lacune, à savoir un lieu central de la ville doté de ruines et pourtant apparemment absent dans un poème si jaloux des vestiges archéologiques de la cité.

⁹⁷ LIEUTAUD Victor, *Notes pour servir à l'histoire de Provence*, Marseille, Boy fils, M. Lebon ; Aix, Makaire, 1873-1874, fasc. 4, p. 12 ; HAUPT Hans-Christian (éd.), *Le roman d'Arles...*, op. cit., p. 273 précise que la leçon rapportée par l'*Idiome* est en réalité *Gerengas*.

⁹⁸ ROQUES Mario, « *Le roman d'Arles* », art. cit., p. 622.

⁹⁹ BENOIT Fernand, « Le temple d'Auguste... », art. cit. ; GROS Pierre, « Un programme augustéen : le centre monumental de la colonie d'Arles », *Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts*, 102, 1987, p. 339-363 ; HEIJMANS Marc, SINTÈS Claude, « L'évolution de la topographie de l'Arles antique... » art. cit.

¹⁰⁰ LE GLAY Marcel, « Le culte d'Auguste dans les villes augustéennes et les autres », dans GOUDINEAU Christian, REBOURG Alain (dir.), *Les villes augustéennes de Gaule. Actes du colloque international d'Autun, 6-8 juin 1985*, Autun, Société éduenne des lettres, sciences et arts, 1991, p. 117-126 ; GROS Pierre, « Nouveau paysage urbain et cultes dynastiques : remarque sur l'idéologie de la ville augustéenne à partir des centres monumentaux d'Athènes, Thasos, Arles et Nîmes », dans GOUDINEAU Christian, REBOURG Alain (dir.), *Les villes augustéennes de Gaule*, op. cit., p. 126-140 ; ROSSO Emmanuelle, « *Genius Augusti*. Construire la divinité impériale en images », PROST Francis et al. (dir.), *Figures de dieux*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014, p. 39-76.

¹⁰¹ Poly Jean-Pierre, *La Provence et la société féodale...*, op. cit., p. 293 (et note 45).